

Stanovisko/Opinion

Hodnotenie rizika z expozície olovom z potravín v SR

Risk assessment of lead exposure from food in the SR

Ing. Monika Ursínyová, PhD.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12, 833 03 Bratislava

Pod'akovanie

- Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumnému ústavu potravinárskemu v Bratislave - Stredisko pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok za poskytnutie databázy.

- Projektu SK0020, financovanému z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a rozpočtu SR, z ktorého boli financované analýzy olova v materskom mlieku.

- Pracovníkom Oddelenia metalomiky, LF SZU: Ing. Vlaste Mašánovej, PhD., Ing. Ivete Uhnákovéj, PhD., Mgr. Zuzane Hušekovej a Mgr. Zuzane Hološovej za pomoc pri spracovaní dát a analýze Pb v materskom mlieku a technickú pomoc.

ABSTRAKT

Olovo (Pb) je ubikvitárny prvok transportovaný do organizmu človeka z prírodných a antropogénnych zdrojov vo forme organických aj anorganických zlúčenín a je pre človeka toxické. Zdroje kontaminácie zložiek životného prostredia olovom sú lokálne, ale do úvahy prichádza aj cezhraničný, resp. diaľkový prenos. Prioritnou cestou vstupu Pb do organizmu človeka je inhalácia a orálny príjem z potravín. U malých detí prichádza do úvahy aj orálny príjem Pb z rúk znečistených čiastočkami pôdy, resp. prašného spad. Toxicita Pb na zdravie človeka je významná nielen v akútnej, resp. chronickej intoxikácii, ale u detí, ktoré sú v porovnaní s dospelými citlivejšie na účinok Pb, sa jeho negatívny účinok prejavuje aj pri dlhodobej expozícii nízkym koncentráciám Pb s dopadom na neurobehaviorálny vývoj dieťaťa. Preto je potrebné venovať pozornosť cieľnému monitoringu zložiek životného prostredia, potravín, pitnej vody a humánnemu biomonitoringu.

Z monitoringu zložiek životného prostredia v SR vyplýva, že koncentrácie Pb v týchto zložkách nepredstavujú pri hodnotení podľa príslušných limitných hodnôt v súčasnosti platných v SR závažnejší problém.

Úroveň koncentrácií Pb v pitnej vode sa líši v jednotlivých lokalitách SR. Nadlimitné koncentrácie Pb na severe a východe SR sú spôsobené pravdepodobne rozvodnou sieťou pitnej vody. Tejto problematike treba venovať zvýšenú pozornosť aj vzhľadom na blížiaci sa termín (XII.2013), kedy príde do platnosti prísnejší limit pre maximálne koncentrácie Pb v pitnej vode (0,010 mg/l).

Hodnotenie systémového nekarcinogénneho rizika z príjmu Pb z potravín sa v tejto práci uskutočnilo použitím hodnoty dočasne tolerovateľného týždenného príjmu (PTWI) 25 µg/kg tel. hmotnosti napriek tomu, že túto hodnotu v roku 2010 Spoločný výbor odborníkov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (JECFA) odvolal. Výbor však dospel k názoru, že nový PTWI nie je možné určiť pre chýbajúce dôkazy o bezpečnom prahu.

Pri použití priemerného expozičného scenára príjem Pb z potravín a pitnej vody v SR nepredstavuje riziko, lebo hodnota takto stanoveného indexu $HI = 0,23$ je hlboko pod kritériom 1,0. Hodnota $HI = 1,0$ je pre všeobecnú populáciu prekročená pri orálnom príjme maximálnych zistených koncentrácií Pb a priemernej spotrebe jednotlivých komodít ($HI = 5,39$). V možnom riziku by boli aj tie skupiny populácie, ktoré by konzumovali výhradne

dovozové potraviny, a to už na úrovni zistených priemerných koncentrácií olova v surovinách pri súčasnom priemernom príjme jednotlivých surovín (HI = 1,08).

Pri hodnotení špecifickej populačnej skupiny (dojčatá) sa nezistilo žiadne riziko systémovej nekarcinogénnej toxicity pri priemernom a ani pri maximálnom expozičnom scenári pre dojčatá konzumujúce materské mlieko (HI = 0,18 resp. 0,48) alebo dojčenskú mliečnu výživu (HI = 0,19; resp. 0,40).

Napriek tomu, že kontaminácia životného prostredia olovom v SR sa za posledné dekády znížila, je, vzhľadom na prehodnocovanie expozičných limitov človeka v súvislosti s rizikami spojenými so zvýšenou expozíciou olova a ďalej vzhľadom na výskyt bodových zdrojov kontaminácie životného prostredia a potravín a cezhraničný dovoz potravín, potrebné naďalej pokračovať v komplexnom cieleňom monitoringu olova a pozornosť venovať aj kvalite potravín z dovozu.

Kľúčové slová: olovo, potraviny, pitná voda, expozícia človeka, hodnotenie rizika

ABSTRACT

Lead (Pb) is a ubiquitous element transported into human organism from natural and anthropogenic resources in the form of organic and inorganic compounds, and is toxic for human. Sources of environmental Pb pollution are local, though a cross-border transport should be also considered. Priority ways of Pb intake into human organism are inhalation and oral intake from food. In small children, the oral Pb intake from hands contaminated by soil particles or dust fall is also considered. Toxicity of Pb on human health is important not only at the acute or chronic intoxication. In children more sensitive to Pb effects than adults, the negative effect of Pb appears also after the long-term exposure to low Pb concentrations with an impact on neurobehavioral development of children. Therefore, it is necessary to aim at focused monitoring of environmental components, food, drinking water and human biomonitoring.

Results from environmental monitoring in the SR show that Pb concentrations in these components do not represent a serious problem, following the evaluation according to the appropriate limit values presently valid in the SR.

The levels of Pb concentrations in drinking water differ in particular localities of the SR. Exceeded limit concentrations of Pb in the North and East of the SR are probably caused by distribution of drinking water. Increased attention should be given to this issue also in the aspect of forthcoming date (December 2013), when the stricter limit for maximum Pb concentrations in drinking water (0.010 mg/l) will become valid.

The assessment of system non-carcinogenic risk from Pb intake from food was realised in this work using the value of provisionally tolerable weekly intake (PTWI) 25 µg/kg of body weight, despite this value was cancelled by the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) in 2010. However, the Committee came to opinion that it is not possible to set a new PTWI due to missing data on safe threshold.

Using the mean exposure scenario, the intake of Pb from food and drinking water in the SR does not represent a risk since the value of hazard index (HI = 0.23) is far below the criterion 1.0. In general population, the value 1.0 is exceeded using the oral intake of maximum obtained Pb concentrations and mean consumption of individual commodities (HI = 5.39). Possible risk could also arise in these population groups which would consume entirely imported food, even at the level of obtained mean Pb concentrations in these commodities and mean intake of individual commodities (HI = 1.08).

Evaluation of specific population group (infants) did not show any risk of system non-carcinogenic toxicity considering the mean and maximum exposure scenario for infants consuming human milk (HI = 0.18 and 0.48, respectively) or infant formula (HI = 0.19 and 0.40, respectively).

Despite the fact that environmental Pb pollution in the SR was decreased in last decades and considering re-evaluation of exposure limits in human in connection with risks linked with increased Pb exposure and also occurrence of point sources of environmental and food pollution, it is necessary to continue in complex focused monitoring of Pb. The attention should be also given to quality of imported food.

Keywords: lead, food, drinking water, human exposure, risk assessment

MANDÁT NA HODNOTENIE RIZIKA

„Hodnotenie rizika z expozície olovom z potravín v SR“

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre kontaminanty predložili na 12. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika *„Hodnotenie rizika z expozície olovom z potravín v SR“*.

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľa navrhla Ing. Moniku Ursínyovú, PhD.

Osnova hodnotenia rizika je jednotná pre všetky stanoviská zadávané OBPV a je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre kontaminanty. Preberacie konanie bude ukončené až po zapracovaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPVR SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPVR SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

OBSAH

ABSTRAKT	2
ABSTRACT	4
MANDÁT NA HODNOTENIE R I Z I K A	6
ÚVOD	8
1. Chemické vlastnosti olova a jeho zlúčenín	8
2. Výskyt a použitie olova	10
3. Princípy hodnotenia rizika	10
4. Toxicita a metabolizmus	11
5. Biomarkery expozície.....	12
6. Epidemiologické štúdie vplyvu orálneho príjmu olova na zdravotný stav obyvateľov v SR.....	12
7. Olovo v zložkách životného prostredia.....	14
7.1. Pôda	14
7.2. Ovzdušie	16
7.3. Voda.....	21
8. Olovo v potravinách	25
9. Hodnotenie rizika príjmu Pb z potravín u bežnej populácie v SR	26
9.1. Koncentrácie Pb v potravinách a pitnej vode.....	26
9.2. Príjem Pb potravín a pitnej vody.....	30
9.3. Časové trendy príjmu Pb z potravín a vody	31
9.5. Charakterizácia rizika u bežnej populácie	35
10. Hodnotenie rizika príjmu Pb z potravín importovaných do SR.....	37
10.1. Príjem Pb z dovozových potravín	38
10.2. Charakterizácia rizika pre príjem Pb z dovozových potravín.....	39
11. Hodnotenie rizika u dojčiat ako špecifickej skupiny – príjem Pb z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy v SR	40
11.1. Hodnotenie expozície z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy.....	41
11.2. Charakterizácia rizika	43
ZÁVER.....	45
LITERATÚRA	49

ÚVOD

Olovo (Pb) je ubikvitárny prvok. Jeho transport do zložiek životného prostredia (ŽP) je z prírodných a antropogénnych zdrojov. Olovo, vo forme organických aj anorganických zlúčenín, je pre človeka toxické. Expozícia človeka prebieha prioritne orálnou cestou, ale možná je aj expozícia inhalačnou cestou. Obzvlášť citlivým vývojovým obdobím človeka na expozíciu olova je prenatálny vývoj a detský vek. Tetraetylolovo ako aditívum do automobilových benzínov sa v SR od r. 1995 nepoužíva, čím došlo k zlepšeniu kvality ovzdušia a následne aj k zníženiu koncentrácií olova v ostatných zložkách ŽP. ŽP v SR je však ovplyvnené aj diaľkovým prenosom olova a existujúcimi zdrojmi zo spaľovní a hutníckeho priemyslu. Vzhľadom k objemu dovozu potravín a k ich celkovej spotrebe, je príjem olova z potravín a tým aj expozícia obyvateľov v SR ovplyvnená aj dovozovými potravinami. Najnovšie štúdie poukazujú na nepriaznivé účinky dlhodobej expozície nízkym koncentráciám olova a na potrebu prehodnotiť hodnotu PTWI (dočasne tolerovateľný týždenný príjem) $25 \mu\text{g}/\text{kg tel. hm.}$. Hodnotenie rizika z expozície olova z potravín v SR má pokryť celý spotrebný kôš v SR pre neprofesionálne exponovanú populáciu a pre deti.

1. Chemické vlastnosti olova a jeho zlúčenín

Olovo (Pb) je chemický prvok zaradený do IV. hlavnej skupiny periodickej sústavy anorganických prvkov. Pri laboratórnej teplote je Pb modrý alebo striebristo-sivý mäkký kov a vyskytuje sa v oxidačnom stave 0, +2, +4. Olovo má atómové číslo 82; relatívnu atómovú hmotnosť 207,19; špecifickú hmotnosť $11,34 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$; bod topenia $327,5 \text{ }^\circ\text{C}$; bod varu pri atmosférickom tlaku je $1740 \text{ }^\circ\text{C}$.

Má 4 prirodzene sa vyskytujúce izotopy. Tri izotopy ^{206}Pb , ^{207}Pb , ^{208}Pb sú produktmi prírodných urán-rádiových, aktíniových a thóriových rozpadových radov a štvrtý ^{204}Pb nevzniká pri rádioaktívnej premene (Bencko, V. a kol., 1995, Gažo, J. a kol., 1981).

Vyskytuje sa v 3 chemických formách:

1. elementárne/ kovové olovo (Pb^0)
2. anorganické zlúčeniny olova (Pb^{2+} vo väčšej miere a Pb^{4+}), tzv. anorganické olovo
3. organické zlúčeniny olova, tzv. organické olovo (ATDSR, 1999, EHC 1989).

Najbežnejšie anorganické zlúčeniny olova sú nasledovné. Ich chemický názov, vzorec, chemické vlastnosti, registračné číslo CAS No. a zdravotné riziká sú uvedené vo voľne prístupných internetových databázach, napr. na stránke www.lookchem.com., alebo www.chemspider.com.

Pb	elementárne, CAS No.: 7439-92-1
As ₂ O ₈ Pb ₃	arzeničan olovnatý, CAS No.: 3687-31-8
PbCO ₃	uhličitan olovnatý, CAS No.: 598-63-0
PbCl ₂	chlorid olovnatý, CAS No.:7758-95-4
Pb(ClO ₄) ₂	chloristan olovnatý, CAS No.: 13637-76-8
PbCrO ₄	chróman olovnatý, CAS No.: 7758-97-6
Pb(NO ₃) ₂	dusičnan olovnatý, CAS No.: 10099-74-8
PbO ₂	oxid olovičitý, CAS No.: 1309-60-0
PbO	oxid olovnatý, CAS No.: 1317-36-8
Pb ₃ O ₄	oxid olovnato-olovičitý, CAS No.: 1317-36-8
Pb ₃ (PO ₄) ₂	fosforečnan olovnatý, CAS No.: 7446-27

K významným organickým zlúčeninám olova patria:

C ₂ H ₆ O ₂ Pb	octan olovnatý, CAS No.: 301-04-2
(CH ₃ CH ₂) ₄ Pb	tetraetylolovo, CAS No.: 78-00-2
(CH ₃) ₄ Pb	tetrametyl olovo, CAS No.: 75-74-1

Z organických foriem olova malo a má najväčšie využitie tetrametyl- a tetraetylolovo. Tetraetylolovo sa používalo ako antidetonačná prísada do benzínov na zlepšenie ich oktánového čísla. Od r. 1995 sa v SR nedistribuuju do predajnej siete automobilové olovnaté benzíny kvôli nebezpečným účinkom tetraetylolova na zdravie, pretože pri jeho spaľovaní vzniká okrem CO₂ aj Pb. Tetraetylolovo sa však ešte aj v súčasnosti používa ako aditívum do leteckých palív.

2. Výskyt a použitie olova

Olovo nachádzajúce sa v biotických a abiotických zložkách životného prostredia môže mať prírodný alebo antropogénny pôvod a môže byť zdrojom expozície človeka.

Koncentrácie olova v zemskej kôre nie sú vysoké (12-16 mg/kg). V prírode sa elementárne Pb vyskytuje pomerne vzácné. Najbežnejšími minerálmi sú galenit (sulfid olovnatý – PbS), cerusit (uhličitan olovnatý – PbCO₃) a anglesit (síran olovnatý – PbSO₄). Olovo sa vyskytuje ako sprievodný prvok v zinkových a strieborných rudách. Na Slovensku je potvrdený výskyt polymetalických rúd s obsahom Pb v lokalitách Banská Štiavnica, Hodruša, Pukanec, v Spišsko-gemerskom rudohorí a vo východoslovenských lokalitách Zlatá Baňa a Brehov, avšak tieto ložiská nemajú väčší ekonomický význam.

Vulkanická činnosť, geochemické zvetrávanie, rozpad rádioaktívnych prvkov, požiare v pralesoch, aerosol solí z mora a spaľovanie odpadov sú zdrojmi znečistenia ovzdušia olovom. Aplikácia kalov s obsahom olova do pôdy môže zapríčiniť nielen kontamináciu pôdy, ale aj povrchových a podzemných vôd.

Využitie Pb vo výrobe je vzhľadom na jeho toxické účinky v súčasnosti obmedzované a dôraz sa kladie na recykláciu. Svetová spotreba Pb v roku 2011 bola 10 mil. ton (London Metal Exchange, 2012). Ešte donedávna bolo pridávané do automobilových benzínov vo forme tetraetylova, zliatiny Pb sa používali v tlačiarstve a v potrubiach pre distribúciu vody. V súčasnosti sa Pb naďalej používa pri výrobe akumulátorov, farieb a lakov, v sklárskom, elektrotechnickom priemysle, na výrobu zliatin, streliva, rybárskych olovených návnad, blokov pre ochranu pred vysokoenergetickým (röntgenovým a gama) žiarením.

3. Princípy hodnotenia rizika

Pomocou metódy hodnotenia zdravotného rizika sa stanovuje kvalitatívna alebo kvantitatívna miera ohrozenia zdravia človeka vybraným rizikovým faktorom.

Hodnotenie zdravotného rizika (Risk assessment) pre toxické látky vychádza z definovaných podmienok. Celý postup hodnotenia rizika pre toxické látky bol už bližšie rozvedený v materiáli: Hodnotenie rizika z príjmu arzénu z potravín a vody v SR (Ursínyová, M., 2011).

4. Toxicita a metabolizmus

Olovo je klasický kumulatívny jed. Základné vlastnosti, toxikologické, ekologické informácie a opatrenia pre jednotlivé zlúčeniny sú popísané v príslušných kartách bezpečnostných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES č.1907/2006 (REACH) v súlade s výnosmi MH SR č.2/2002 a č.2/2005 Z.z, ktorým sa vykonáva zákon NR SR č.163/2001 Z.z o chemických látkach a chemických prípravkoch. Toxikologické vlastnosti je možné vyhľadať podľa príslušného registračného čísla CAS No. pre jednotlivú zlúčeninu (In: www.lookchem.com).

Akútna toxicita je popísaná pri orálnom príjme viac ako 2000 mg/kg tel. hmotnosti (EFSA,2010), pričom dávka závisí aj od typu zlúčeniny olova.

Prejavy chronickej otravy sú u človeka postupné a zo začiatku prevládajú najprv subjektívne príznaky ako malátnosť, nechutenstvo, únava, nespavosť, obštipácia. Postihnutí sú nápadne bledí, častý je šedý lem na dŕasnách (Bencko,V., 1995). Olovo pri chronickej expozícii človeka je neurotoxické, nefrotoxické, má dopad na kardiovaskulárny systém a krvotvorbu. U detí je významný negatívny účinok olova na ich neurobehaviorálny vývoj (zníženie IQ, kognitívne disfunkcie v súvislosti so znížením pozornosti a hyperaktivitou). Štúdie o genotoxicite naznačujú, že olovo môže byť slabý nepriamy genotoxín (EFSA, 2010).

Z hľadiska karcinogénnych účinkov IARC zaraďuje anorganické zlúčeniny Pb do skupiny 2A – pravdepodobné karcinogény pre človeka. Organické zlúčeniny sú zaradené do skupiny 3, t.j. medzi látky, ktoré nie sú kvalifikovateľné z hľadiska ich karcinogenity na človeka z dôvodu neadekvátnej karcinogenity na človeka/experimentálne zvieratá. resp. limitovaných údajov. Treba počítať s tým, že organické zlúčeniny Pb sú u človeka a zvierat metabolizované, čo sa prejaví toxicitou typickou pre anorganické Pb. (IARC, 2006).

Negatívna korelácia medzi koncentraciami Pb v krvi a psychomotorickými parametrami bola popísaná vo viacerých prospektívnych prierezových štúdiách. U detí vo veku 4 roky a viac bolo dokázaný vplyv zvýšených koncentrácií Pb v krvi (pre každých 100 µg/l) na zníženie IQ parametru v rozsahu 0-5 bodov (EFSA, 2010).

Šovčíková a kol. (1997) v SR zistila, že vplyv dlhodobého účinku nízkych koncentrácií Pb na neurobehaviorálny vývoj dieťaťa sa prejavil už od úrovne expozície detí olovu pod 4 µg/dl krvi.

5. Biomarkery expozície

Hlavnou cestou vstupu do organizmu pri expozícii človeka Pb je inhalácia. Až 40-50 % inhalovaného Pb je transportované do krvi. Pri expozícii Pb z orálneho príjmu je absorbovaných cca 10 %. Exkrécia frakcie organizmom absorbovaného Pb sa uskutočňuje močom. Hladiny Pb v moči závisia nielen od miery expozície, ale aj od funkčnosti obličiek.

Vzhľadom na uvedené cesty absorpcie a exkrécie je primárnym biomarkerom expozície človeka olovu hladina Pb v krvi.

V SR nie sú stanovené príslušné referenčné hodnoty pre obsah hodnotených kovov v krvi. Podobne Európska únia nemá stanovené odporúčané, resp. limitné hodnoty pre obsah Pb v krvi pre populáciu. CDC a WHO definovali koncentrácie 10 µg/dl (0,48 µmol/l) ako hornú hraničnú úroveň pre expozíciu detí (CDC, 1991). V súčasnosti táto hodnota už nie je považovaná za bezpečnú a sú pozorované nežiadúce účinky Pb u detí aj pri nižších koncentráciách ako 10 µg/dl (American Academy of Pediatrics, 2005). Ako ďalšie biomarkery expozície je možné použiť stanovenie Pb v moči, resp. vo vlasoch, nechtoch, slinách a v materskom mlieku.

Ako biomarkery účinku Pb na cieľové orgány sa používajú i stanovenie deltaamoniolovulovej kyseliny v krvi, plazme a v moči, stanovenie koproporfyrínu v moči (CP) a Zn-protoporfyrínu (ZP) v krvi (Sakai, 2000).

6. Epidemiologické štúdie vplyvu orálneho príjmu olova na zdravotný stav obyvateľov v SR

Na rozdiel od susedných štátov (ČR, Nemecko) nie je v SR systematicky realizovaný humánný biologický monitoring (HMB). Tento monitoring bol v SR plánovaný aj v rámci vládneho Akčného plánu NEHAP III – National Environmental and Health Action Plan for the Slovak Republic) (NEHAP III, 2006) a NEHAP IV (NEHAP IV, 2012) od roku 2006 až doteraz, ale z dôvodu nedostatku finančných zdrojov sa údaje o expozícii obyvateľstva v SR zisťujú len z čiastkových databáz jednotlivých projektov.

Snahou celoeurópskych projektov, je vypracovať a otestovať jednotný rámec pre hodnotenie expozície populácie voči chemickým polutantom pochádzajúcich zo životného prostredia. Zámerom je integrovať údaje z ľudského biomonitoringu s údajmi zbieranými v

rámci iných zdravotných prieskumov a štúdií. Výsledkom tohto jednotného rámca je podpora a tvorba politík pre ochranu a podporu verejného zdravia.

Vedecký panel pre kontaminanty v požívatinách (EFSA, 2010) dospel na základe zisteného účinku olova na vývojovú neurotoxicitu u malých detí, na kardiovaskulárny efekt a nefrotoxicitu u dospelých k záveru, že súčasná hodnota dočasného tolerovateľného týždenného príjmu (PTWI) olova na úrovni ~~25~~ 45/kg tel. hmot. už nezodpovedá prahovej hodnote pre olovom indukované zdravotné účinky.

Z dôvodu, že v SR sa nerealizuje koordinovaný HMB, čiastkové údaje z výskumných projektov nereprezentujú systematickú databázu o stave expozície všeobecnej populácie olovu (a ani iným toxickým látkam) z hľadiska pokrytia celého územia a ani z časového hľadiska.

Jeden z takýchto prebiehajúcich projektov (2006-2011) zaoberajúcich sa expozíciou obyvateľstva olovu v SR je projekt PHIME – Public health impact of long-term, low level mixed element exposure in susceptible population strata (In: http://www.vzbb.sk/sk/projekty/phime_poster.pdf). V tomto projekte sa v lokalitách s industriálnou produkciou (Krompachy, Rudňany), v rurálnej oblasti Polomka a v mestskej lokalite – Banská Bystrica stanovovali koncentrácie Pb v krvi detí vo veku 7-10 rokov (n=157). V rámci 2. etapy projektu sa vyšetrí 25 žien vo fertílno m veku (20-29 rokov) a 25 žien v menopauze (50-59 rokov) na obsah Pb v krvi. V rámci tejto štúdie sa u žiadneho z vyšetrených detí nezistilo prekročenie hraničných hodnôt Pb v krvi podľa CDC. Najvyššie hodnoty Pb boli zistené u detí z industriálnej oblasti (medián 36,9 µg/l, rozpätie 18,9-63,3 µg/l) pričom tieto mediánové hodnoty boli vyššie ako u detí z rurálnej (medián 22,1 µg/l, rozpätie 11,4-40,2 µg/l) ako aj mestskej oblasti (medián 20,4 µg/l, rozpätie 8,1-47,1 µg/l). Autori vysvetľujú, že rozdiely v obsahoch Pb v krvi jednotlivých detí môžu byť spôsobené rozdielnym príjmom požívatín, ale i zanesením čiastočiek prachu a pôdy pri zvyku detí vkladať veci do úst, prípadne zo starších náterových hmôt.

Uhnáková a kol. vo svojej práci (Uhnakova, I., 2010) sledovali vzťah medzi celkovým obsahom olova, izotopovými pomermi Pb v ovzduší a expozíciou detí vo vybraných lokalitách SR. Celkové Pb a izotopové pomery olova ($^{206}\text{Pb}/^{207}\text{Pb}$, $^{208}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$) boli stanovené vo vzorkách ovzdušia a v krvi 4-ročných detí v dvoch lokalitách: Bratislava a Stará Ľubovňa, odoberaných v rokoch 2002-2007. Medzi lokalitami sa nezistil rozdiel v izotopových pomeroch v ovzduší a ani v krvi detí. Naproti tomu, významne vyššie hodnoty izotopových pomerov ($p < 0,001$) boli zistené v krvi detí v oboch lokalitách v porovnaní s pomermi v

ovzduší. Toto zistenie naznačuje príspevok aj iných zdrojov expozície detí olovu, napríklad z potravín.

V súčasnosti na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave prebieha riešenie výskumných projektov v rámci ktorých sa z vybraných lokalít SR získajú ďalšie údaje o prenatálnej a skorej postnatálnej expozícii olovu (projekt MZ SR - PRENATAL, projekt ŠF EÚ - Centrum excelentosti environmetálneho zdravia).

7. Olovo v zložkách životného prostredia

7.1. Pôda

Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde platné v SR určujúce určujú hranice najvyšších prípustných obsahov Pb (v mg/kg suchej hmoty, rozklad lúčavkou kráľovskou), stanovuje Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Podľa pôdneho druhu poľnohospodárskej pôdy sú povolené hodnoty Pb do 25 mg/kg v piesočnatých a hlinito-piesočnatých pôdach; do 70 mg/kg v piesočnato-hlinitých a hlinitých pôdach a do 115 mg/kg ílovito-hlinitých, ílovitých pôdach a v íle. Pre limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde sa musia zohľadniť hodnoty pôdnej reakcie pričom pre pôdy s pH menej ako 5,0 platia pre olovo hodnoty ako pri pôdnom druhu piesočnato-hlinitá, hlinitá pôda.

Podľa uvedeného zákona pre limitnú hodnotu olova vo vzťahu poľnohospodárska pôda – rastlina platí kritická hodnota 0,1.

Zo Správy o stave životného prostredia v SR z r. 2010 (MŽP SR, 2010) vyplýva, že u Pb sa prejavili nadlimitné hodnoty len v pôdach situovaných vo vyšších nadmorských výškach, čo mohlo súvisieť s diaľkovým prenosom emisií. Zaznamenaná bola preukázateľná vertikálna migrácia rizikových prvkov v pôdnom profile, čo pre obsah Pb pre jednotlivé skupiny analyzovaných pôd ukazuje, že v hĺbke 35-45 cm je výrazne nižší obsah Pb oproti hĺbke 0-10 cm. V správe sa konštatuje, že v priebehu doterajšieho monitorovania od r. 1993 nastal v ornici poľnohospodárskych pôd v SR mierny nárastu obsahu Pb, avšak štatisticky nevýznamný. To znamená, že pretrváva kontaminácia pôd z minulosti a v monitoringu pôd je potrebné pokračovať.

Na obrázku č. 1 je uvedená mapa kontaminácie pôd olovom a na obrázku č. 2 mapa pôdnej reakcie (Granec, M., Šurina, B., 1999). Z obrázku č. 1 vyplýva, že nadlimitné koncentrácie Pb v pôdach sú v lokalitách v okolí Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice,

Rožňavy, Krompách, Nízkych Tatier, Malej Fatry a Malých Karpát. V uvedených lokalitách je súčasne pôdna reakcia posunutá k nižším hodnotám pH (obrázok č. 2), avšak uvedené pôdy sú lokalizované v podhorí, resp. vo vyššie položených nadmorských výškach a sú poľnohospodársky využívané len obmedzene ako pasienky, alebo sú bez priamej poľnohospodárskej produkcie.

Obr. č. 1: Mapa kontaminácie pôd olovom

Obr. č. 2: Mapa pôdnej reakcie (pH) v SR

7. 2. Ovzdušie

Na území SR pochádza kontaminácii ovzdušia olovom z antropogénnych zdrojov. Po zastavení distribúcie olovnatého benzínu do automobilov v r. 1995 je podiel jednotlivých priemyselných výrobných na emisiách olova v tonách v r. 2009 uvedený v nasledovnej tabuľke č.1 (MŽP SR, 2012) .

Tab. č. 1 Podiel jednotlivých priemyselných výrobných na emisiách Pb /t/ v SR v r. 2009

Sektor / Subsektor	Pb
Spaľovacie procesy	1,025
Systémová energetika	0,032
Komunálna energetika	0,993
Spaľovacie procesy II	1,113
Vykurovanie obchodu a služieb	0,136
Vykurovanie domácností	0,961
Spaľovanie v poľnohospodárstve	0,016
Spaľovacie procesy v priemysle	27,725
Priemyselná energetika	1,679
Výroba železa	0,103
Výroba skla	3,554
Aglomerácia rudy	13,108
Výroba medi	9,136
Výroba cementu	0,145
Výroba magnezitu	0,0003
Priemyselné technológie	1,34
Výroba ocele	1,101
Výroba ferozliatin	0,074
Výroba liatiny	0,084
Galvanické pokovovanie	0,078
Výroba zliatiny	0,003
Cestná doprava	2,696
Spaľovanie odpadu	15,043
Komunálny odpad	8,010
Priemyselný odpad	6,930
Nemocničný odpad	0,103
Spolu	48,942

V priebehu posledných dvoch dekád bola pre medziročné vývojové trendy emisií Pb charakteristická stagnácia v rokoch 1994-2008. V r. 2009 bol zaznamenaný pokles emisií Pb v porovnaní s rokom 1990 (graf č. 1). Uvedené trendy boli ovplyvnené na jednej strane poklesom výroby pri aglomerácii rudy a výroby skla a na druhej strane s nárastom emisií v dôsledku nárastu objemu spáleného priemyselného odpadu a nárastu emisií v sektore priemyselná, komunálna a systémová energetika (MŽP SR, 2012).

Graf č. 1 Vývojové trendy emisií olova v SR

Emisie z dopravy sa znižovali v SR v súvislosti so zavedením výroby (v r. 1992) a distribúcie výlučne bezolovnatého benzínu (v r. 1995) a v tejto súvislosti bolo taktiež pozorované postupné znižovanie imisných koncentrácií Pb. Slovensko patrilo spolu s Rakúskom, Fínskom a Švédskom k prvým krajinám Európy, ktoré zaviedli používanie bezolovnatých benzínov v automobilovej doprave (Violová, A. a kol., 1997).

Pre Pb vo voľnom ovzduší je v SR podľa Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR z 12. augusta 2010 o kvalite ovzdušia, 360/2010 Z.z. stanovená limitná hodnota $0,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$, účinná (platná) od 1.1.2005. Uvedená vyhláška súčasne stanovuje pre ročný priemer hornú medzu 70 % z limitnej hodnoty, t.j. $0,35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ a dolnú medzu 50 % limitnej hodnoty, t.j. $0,25 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Horná a dolná medza sa hodnotia na základe koncentrácií nameraných za posledných 5 rokov, pričom medza sa považuje za prekročenú, ak je prekročená najmenej v troch jednotlivých rokoch z posledných 5 rokov. Počet prekročení hornej resp. dolnej medze je rozhodujúcim kritériom pre určenie

najmenšieho počtu vzorkovacích miest na príslušný počet obyvateľov aglomerácie, resp. plochy 20 000 km².

Podľa Smernice EÚ 2008/EC/50 je pre ochranu ľudského zdravia pred účinkami Pb stanovená priemerná ročná limitná koncentrácia 0,5 µg/m³ s výnimkou špecifických ohlásených priemyselných zdrojov, kde priemerná ročná koncentrácia Pb nesmie prekročiť hodnotu 1 µg/m³.

Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov v pracovnom ovzduší (NPEL) určuje Predpis č. 355/2006 Z. z. (Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, 2006), ktorý uvádza priemerné hodnoty NPEL pre Pb a jeho anorganické formy v respirabilných resp. inhalovateľných frakciách 0,15 resp. 0,5 mg/m³. Pre Pb a jeho organické formy (terametylolovo a tetraetylolovo) sú priemerné hodnoty NPEL 0,05 mg/m³ a krátkodobé hodnoty NPEL pre terametylolovo a tetraetylolovo 0,2 mg/m³. Keďže Pb je látka s kumulatívnymi a systémovými účinkami, musí sa monitorovanie pracovného ovzdušia doplniť zdravotným dohľadom vrátane biologického monitorovania. Pre Pb a jeho zlúčeniny (okrem chrómanu olovnatého a alkylovaných zlúčenín) v krvi určuje uvedený predpis biologickú medznú hodnotu (BMH) 400 µg.l⁻¹, resp. 100 µg.l⁻¹ pre ženy < 45 rokov. Pre tetraetylolovo v moči je táto hodnota 25 µg.l⁻¹ (ako Pb) a pre tetrametylolovo resp. zmes tetraetylolova s tetrametylolovom 50 µg.l⁻¹. BMH pre Pb a jeho iónové zlúčeniny korešpondujú so záväznou biologickou limitnou hodnotou stanovenou na úrovni Európskej únie.

Detailný stav pre úrovne koncentrácií Pb v ovzduší v EÚ z roku 2009 (EEA, 2009) je uvedený na obrázku č. 3. Z obrázku je zrejmé, že podľa dostupných údajov z r. 2009 v SR a ani v bezprostredne susediacich štátoch (okrem Ukrajiny, odkiaľ nie sú k dispozícii dáta) neboli prekročené priemerné ročné limitné hodnoty 0,5 µg/m³.

Obr. č. 3: Priemerné koncentrácie Pb v ovzduší v EÚ

Na nasledovných obrázkoch je uvedený stav znečistenia vonkajšieho ovzdušia olovom v SR v roku 2006 (obr. č. 4) a v roku 2010 (obr. č. 5).

Obr. č. 4 Priemerné ročné koncentrácie Pb [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] v ovzduší v SR v roku 2006

Obr. č. 5 Priemerné ročné koncentrácie Pb [ng/m^3] v ovzduší v SR v roku 2010

Z mapového zobrazenia je zrejmé, že najväčšie znečistenie ovzdušia olovom bolo v okolí Košíc, Krompách, Banskej Bystrice a Žiliny. Stanovené koncentrácie Pb nepresahovali limitné hodnoty. Detailné hodnoty stanovených imisných koncentrácií Pb v jednotlivých

lokalitách sú uvedené v tabuľke č. 2 (MŽP SR a SHMU, 2010. *Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR, z roku 2009*).

Tab. č. 2: Imisné koncentrácie olova [$\text{ng}\cdot\text{m}^{-3}$]

Lokalita	Pb [$\text{ng}\cdot\text{m}^{-3}$]
Bratislava, Mamateyova	8,0
Banská Bystrica, Štefánikovo nábr.	27,9
Veľká Ida-Letná	39,9
Krompachy, Lorenzova/SNP	115,5
Prievidza Malonecpalská	9,4
Ružomberok, Riadok	12,7

Z výsledkov je zrejmé, že najvyššia stanovená priemerná ročná koncentrácia v roku 2009 v SR bola v lokalite Krompachy, ale dosiahla však len 24 % z limitnej hodnoty. V ostatných staniaciach nepresiahli priemerné ročné koncentrácie 10% z limitnej hodnoty. V správe sa konštatuje, že: Emitované množstvo olova má z roka na rok klesajúcu tendenciu a olovo ani v súčasnosti nepredstavuje vážnejší problém z pohľadu limitnej hodnoty.

7. 3. Voda

Pre kvalitu pitnej vody je rozhodujúca kvalita jej zdrojov. V SR sú na úpravu na pitnú vodu využívané podzemné (82,2 %) a povrchové (17,8 %) vody, pričom najväčšou prirodzenou zásobárňou podzemnej vody v strednej Európe je Žitný ostrov.

Vo všeobecnosti sú v podzemných vodách koncentrácie Pb v jednotkách až desiatkach $\mu\text{g}/\text{l}$. Na prírodný obsah stopových prvkov v podzemných vodách v niektorých oblastiach má vplyv transport z geologického podložia, pričom koncentrácie môžu dosahovať hodnoty viac ako 5 mg/l . Antropogénne zdroje môžu spôsobiť znečistenie podzemných vôd a preto je venovaná pozornosť monitoringu kvality podzemných vôd.

Údaje z r. 1996 uvádzajú v SR priemerný obsah Pb v podzemných vodách $1,1\pm 3,16 \mu\text{g}/\text{l}$, medián z celého súboru bol pod hodnotou detekčného limitu, 95% -il bol 3 $\mu\text{g}/\text{l}$ a maximálna hodnota 270 $\mu\text{g}/\text{l}$. Lokálne anomálie koncentrácií Pb v podzemných vodách boli zapríčinené sekundárnymi bodovými zdrojmi. Na obr. č. 6 je mapové zobrazenie kvality podzemných vôd z hľadiska koncentrácie stopových prvkov (Rapant, S. a kol., 1996). Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP, 2000) uvádza, že v roku 2000 bolo percento nadlimitných

vzoriek podzemných vôd v SR z hľadiska koncentrácií Pb (podľa STN 75 7111 nad hodnotu 0,01 mg/l) 4,52 % a v roku 2001 kleslo na 1,52 %. Klesajúci trend kontaminácie podzemných vôd olovom pokračoval v r. 2004, kedy % nadlimitných vzoriek bolo 0,3 (SAŽP, 2012a). V roku 2007 v našom najvýznamnejšom zdroji pitnej vody – Žitný ostrov boli prekročené koncentrácie Pb len 1-krát v objekte Veľké Blahovo (SAŽP, 2012b).

Obr. č. 6 Kvalita pozemných vôd v SR v r. 2009

Podľa údajov z monitoringu povrchových vôd v SR (Valúchová, M. a kol., 2011), boli zistené zvýšené koncentrácie len Pb v Hodrušskom potoku – odberné miesto Dolné Hámre. Ako zdroj kontaminácie je možné identifikovať nielen geologickú skladbu podložia ale aj odkalisko z banskej činnosti z minulých rokov.

Databáza monitoringu povrchových vôd v oblasti Žitného ostrova (Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slovenskom území za rok 2011, Bratislava, 2012) uvádza, že v povrchových vodách v úseku medzi Bratislavou a Komárnom boli v r. 2011 pod medzou stanovenia všetky koncentrácie Pb (t.j. <1 µg/l, resp. <1,5 µg/l v závislosti od použitej prístrojovej techniky). V správe sa konštatuje, že obsahy Pb v r. 2011 boli zrovnateľné so stavom v roku 2010 a spĺňali požiadavky na kvalitu povrchovej vody.

Pre povolené koncentrácie Pb v **pitných vodách** v SR určuje Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., najvyššiu medznú hodnotu (NMH) 0,01 mg/l (Nariadenie vlády SR, 2010). Táto hodnota je v zhode s hodnotou ustanovenou WHO ako dočasnou smernou hodnotou (WHO, 2011).

Potravinový kódex – Tretia časť, 25. hlava – Nápoje stanovuje pre koncentrácie Pb vo vode pre dočatá a v stolových vodách limit (NMH- najvyššiu medznú hodnotu) na úrovni 0,005 mg/l a v minerálnych vodách je NMH 0,01 mg/l (Výnos MP SR, MZ SR, 2000).

Rada Európskej únie prijala v r. 1998 Smernicu Rady 98/83/ES o akosti vody určenej k ľudskej spotrebe (Smernica Rady 98/83/ES, 1998), podľa ktorej pre kvalitu pitnej vody pre Pb je určená hodnota ukazovateľa 10 µg/l. Táto hodnota musí byť splnená najneskôr do 15 rokov od vstupu smernice do platnosti (tj. do XII. 2013). V období od 5 do 15 rokov od vstupu smernice do platnosti je hodnota ukazovateľa pre olovo 25 µg/l.

Reálne zistené koncentrácie olova v pitných vodách v SR v roku 2006 sú uvedené v nasledovnom grafe č. 2. Z grafu je zrejmé, že priemerný obsah Pb v pitných vodách prekračuje povolený limit 25 µg/l platný do XII. 2013 v 16,25 % okresov v rámci SR, hlavne zo stredného a východného Slovenska. Ide o okresy Dolný Kubín, Gelnica, Poprad, Levoča. Počet okresov, v ktorých by bol prekročený prísnejší limit – 10 µg/l, ktorý má vstúpiť v EÚ do platnosti po XII. 2013, by sa zvýšil na 31,25 %. Toto % okresov, v ktorých by nebola dodržaná Smernica Rady EÚ je vysoké. Vzhľadom na v celku uspokojivý stav povrchových a podzemných vôd v SR je pravdepodobná príčina pomerne vysokého % nadlimitných vzoriek pitných vôd na obsah Pb v nevyhovujúcej rozvodnej sieti vody.

Graf č. 2 Koncentrácie olova v pitnej vode v jednotlivých okresoch SR

8. Olovo v potravinách

Systematické sledovanie koncentrácií olova v požívatinách v SR sa uskutočňuje v rámci Čiastkového monitorovacieho systému (ČMS) – Cudzorodé látky v potravinách a krmivách. Tento ČMS pozostáva z troch subsystémov: Monitoringu spotrebného koša (MSK), Koordinovaného cieleného monitoringu (KCM) a Monitoringu lovej zveri a rýb (MLZ).

Výsledky 16-ročného monitoringu (od r. 1986) cudzorodých látok v potravinovom reťazci sú zverejnené na www stránke MP a RV SR (MP a RV SR, 2008).

Z dát z tohto monitoringu vyplýva, že za celé sledované obdobie v prípade Pb bolo len 1,0 % nevyhovujúcich vzoriek (pôda, kŕmne obilniny, napájacia voda, obilie a mlieko) hlavne z okresov Gelnica, Levice a Rožňava. Bol pozorovaný klesajúci trend výskytu vzoriek prekračujúcich stanovené prípustné množstvá Pb okrem okresu Gelnica, kde bol pozorovaný postupný nárast priemerných hodnôt obsahu Pb v objemových krmivách čerstvých i senách.

Z Monitoringu poľovnej a voľne žijúcej zveri a rýb (MLZ) vyplýva, že Pb sa v nadlimitných obsahoch vyskytovalo len v 2,4 % analyzovaných vzoriek (n=2765), najmä z okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice - okolie. Najvyššie hodnoty boli stanovené vo svalovine raticovej zveri, lovných vtákov a vysoké obsahy Pb sa vyskytli i u dravých rýb. Najnižšie priemerné nálezy Pb zo všetkých komodít tohto monitoringu sa vyskytovali u nedravých rýb.

V rámci Monitoringu spotrebného koša (MSK), ktorý sa v SR realizuje od r. 1993, (Šalgovičová, D., 2008) sa zistilo, že týždenný príjem olova do organizmu človeka sa pohyboval od 13,8 % do 27,9 % z hodnoty PTWI (25 µg/kg tel. hmot. za týždeň). Najväčším dielom na expozícii olovu sa podieľali chlieb, múka a voda. V prípade Pb bolo zaznamenané prekročenie limitov pri 12 vzorkách olejov, pitnej vody, chleba a nealkoholických nápojov.

Porovnanie priemerného príjmu Pb z potravín a pitnej vody v krajinách Európy podľa EFSA (2010) je uvedené na grafe č. 3. Pre podlimitné výsledky stanovení boli použité hodnoty „upper bound“. Porovnanie je zaťažené neistotou vzhľadom na neidentifikované obdobie odberov vzoriek v jednotlivých krajinách, lebo hladiny Pb v zložkách životného prostredia majú v posledných dekádach klesajúci tendenciu a rozličné obdobie odberu vzoriek v jednotlivých krajinách môže skresliť porovnanie. Z grafu je zrejmé, že priemerné príjmy Pb z potravín v SR sú jedny z najnižších v Európe.

Graf č. 3 Príjem olova z potravín v jednotlivých štátoch EÚ

9. Hodnotenie rizika príjmu Pb z potravín u bežnej populácie v SR

9.1. Koncentrácie Pb v potravinách a pitnej vode

Pre účely tohto hodnotenia rizika príjmu Pb z potravín poskytlo Ministerstvo pôdohospodárstva databázu výsledkov obsahu Pb v 139-tich potravinových komoditách a v pitnej vode zistených v rokoch 2000 - 2011 v rámci Čiastkového monitorovacieho systému – Cudzorodé látky v potravinách, resp. jeho samostatného subsystému Monitoring spotrebného koša, ktorý prebieha od roku 1993 a na jeho realizácii sa podieľajú: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Výskumný ústav potravinársky, Výskumný ústav mliekarenského priemyslu v Žiline, Úrady verejného zdravotníctva a Výskumný ústav vodného hospodárstva (MŽP, 2010; Šalgovičová, D., 2008).

Vzorky potravín a pitnej vody boli odoberané zo 79 okresov Slovenska. V jednotlivých rokoch sa lokality ako aj niektoré komodity potravín menili. Odbery vzoriek potravín sa zabezpečili nákupom v obchodnej sieti (obchody, supermarket, hypermarket, stánky, trhy, trhoviská a iné maloobchodné predajne) dvakrát ročne (máj - september). Vzorky pitnej

(vodovodnej) vody sa odoberali z verejných zdrojov (vodárenské spoločnosti) (MŽP 2009). Napr. v roku 2000 bolo analyzovaných 635 vzoriek, v roku 2006 to bolo 668 vzoriek a v roku 2009 to bolo 411 vzoriek potravín a pitnej vody (MŽP 2010, Šalgovičová, D., 2008).

Poskytnuté údaje o obsahu Pb v potravinách a pitnej vode pozostávali z priemerných, minimálnych a maximálnych hodnôt pre jednotlivé sledované komodity v jednotlivých rokoch 2000 až 2011, spolu so štatistickými údajmi o spotrebe sledovaných komodít za rok 2006. Súčasťou týchto údajov boli aj dáta o priemerných, minimálnych a maximálnych obsahoch Pb v sledovaných vzorkách pre jednotlivé okresy, v ktorých boli vzorky odoberané.

Z týchto údajov bol pre každú komoditu vypočítaný priemerný obsah Pb za celé sledované obdobie (r. 2000-2011), a to ako priemer z priemerných nálezov v každom roku, a maximálny obsah Pb ako maximum z maximálnych nálezov v každom roku. Výsledné hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 3.

Tab. č. 3 Obsah Pb v potravinách a jeho príjem z potravín pre priemerného obyvateľa SR za obdobie rokov 2000 - 2011

Názov komodity	Kód komodity	Kód skupiny	Spotreba (kg/rok)	Priemerný obsah Pb (mg/kg)	Maximálny obsah Pb (mg/kg)	Priemer. príjem Pb ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	Maximál. príjem Pb ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)
Mäso hovädzie	A 1	10	2,95	0,021	0,370	0,0167	0,299
Mäso teľacie	A 2	10	0,05	0,016	0,062	0,0002	0,001
Mäso bravčové	A 3	10	17,87	0,019	0,163	0,0929	0,798
Mäso baranie, jahňacie a kozľacie	A 4	10	0,06	0,044	0,357	0,0007	0,006
Mäso iné	A 5	10	1,00	0,072	9,450	0,0197	2,579
Vnútornosti a kosti	A 6	10	0,69	0,049	0,880	0,0092	0,166
Mäso kuracie	B 1	10	17,84	0,021	0,189	0,1043	0,924
Mäso slepačie	B 2	10	1,43	0,011	0,041	0,0043	0,016
Mäso husacie	B 3	10	0,27	0,012	0,030	0,0009	0,002
Mäso kačacie	B 4	10	0,75	0,038	0,070	0,0078	0,014
Mäso morčacie	B 5	10	1,64	0,027	0,063	0,0121	0,028
Hydinové vnútornosti	B 6	10	1,76	0,031	0,500	0,0152	0,241
Hydinové špeciality	B 7	10	1,76	0,045	0,187	0,0216	0,090
Mäsové konzervy pravé	C 1	10	3,87	0,025	0,521	0,0265	0,553
Mäsové polokonzervy	C 2	10	0,21	0,019	0,210	0,0011	0,012
Hydinové konzervy	C 3	10	0,13	0,032	0,105	0,0011	0,004
Trvanlivé salámy	D 1	10	2,27	0,045	0,158	0,0277	0,098
Mäkké salámy	D 2	10	5,39	0,027	0,224	0,0398	0,331
Drobné mäsové výrobky	D 3	10	6,32	0,032	0,288	0,0553	0,499
Varené mäsové výrobky	D 4	10	2,21	0,029	0,313	0,0174	0,190
Špeciálne mäsové výrobky	D 5	10	0,48	0,018	0,195	0,0024	0,026
Údené mäso	D 6	10	1,83	0,037	0,300	0,0185	0,150
Ostatné mäsové výrobky	D 7	10	1,02	0,047	0,084	0,0131	0,023
Morské ryby	E 1	11	2,14	0,028	0,286	0,0166	0,167
Sladkovodné ryby	E 2	11	0,78	0,041	0,289	0,0088	0,062
Iné produkty mora	E 3	11	0,04	0,053	0,243	0,0005	0,002
Údené a sušené ryby a produkty mora	E 4	11	0,19	0,059	0,276	0,0031	0,015
Marinované rybie výrobky	E 5	11	0,66	0,030	0,160	0,0054	0,029
Konzervované rybie výrobky	E 6	11	1,87	0,037	0,311	0,0188	0,159
Rybie špeciality	E 7	11	0,55	0,029	0,170	0,0043	0,025
Mlieko plnotučné	F 1	13	25,60	0,008	0,098	0,0568	0,687
Mlieko so zníženou tučnosťou	F 2	13	46,12	0,008	0,093	0,1040	1,175

Tvrde syry	G 1	13	2,39	0,013	0,146	0,0085	0,095
Mäkké syry	G 2	13	0,11	0,015	0,095	0,0005	0,003
Plesnivé syry	G 3	13	0,72	0,019	0,068	0,0038	0,013
Tavené syry	G 4	13	2,39	0,042	0,488	0,0275	0,319
Iné syry	G 5	13	0,70	0,015	0,170	0,0028	0,032
Kyslomliečne výrobky	H 1	13	16,87	0,024	0,230	0,1121	1,063
Zmrzlina a jedlý ľad	H 2	13	2,03	0,025	0,400	0,0139	0,222
Tvarohy	H 3	13	2,01	0,021	0,401	0,0118	0,221
Ostatné mliečne výrobky	H 4	13	4,51	0,015	0,453	0,0188	0,559
Mliečne konzervy	H 5	13	1,58	0,012	0,130	0,0052	0,056
Sušené mliečne výrobky	H 6	13	0,25	0,030	0,192	0,0021	0,013
Dojčenská výživa	H 7	13	0,36	0,005	0,019	0,0005	0,002
Vajcia	I 1	12	11,09	0,018	0,194	0,0538	0,590
Vaječné výrobky	I 2	12	2,52	0,018	0,086	0,0123	0,059
Jedlé oleje	J 1	3	10,45	0,020	0,100	0,0585	0,286
Rastlinný tuk	J 2	3	5,61	0,012	0,075	0,0179	0,115
Sušený pokrmový tuk	J 3	3	2,00	0,006	0,028	0,0034	0,015
Maslo	J 4	3	1,95	0,023	0,300	0,0121	0,160
Bravčová masť	J 5	3	3,22	0,022	0,276	0,0197	0,244
Ostatné tuky	J 6	3	0,10	0,014	0,066	0,0004	0,002
Chlieb	K 1	1	55,47	0,030	0,380	0,4530	5,775
Pečivo bežné	K 2	1	20,17	0,026	0,282	0,1459	1,558
Pečivo jemné	K 3	1	4,88	0,047	0,397	0,0633	0,531
Pečivo trvanlivé	K 4	1	6,06	0,025	0,380	0,0417	0,631
Paradajky	L 01	4	7,15	0,019	0,137	0,0380	0,268
Cibuľa	L 02	4	4,81	0,014	0,100	0,0191	0,132
Cesnak	L 03	4	0,60	0,013	0,048	0,0022	0,008
Karfiol + brokolica	L 04	4	1,62	0,016	0,123	0,0073	0,055
Kel	L 05	4	1,49	0,010	0,059	0,0040	0,024
Kapusta	L 06	4	9,09	0,020	0,560	0,0495	1,395
Šalát	L 07	4	0,65	0,021	0,110	0,0038	0,020
Mrkva	L 08	4	6,21	0,020	0,099	0,0346	0,168
Petržlien	L 09	4	1,27	0,029	0,612	0,0102	0,213
Zeler	L 10	4	0,53	0,024	0,076	0,0035	0,011
Uhorky šalátové	L 11	4	3,34	0,014	0,100	0,0126	0,091
Hrach	L 12	4	0,33	0,039	0,250	0,0035	0,023
Fazuľa	L 13	4	0,19	0,064	0,517	0,0033	0,027
Paprika	L 14	4	2,49	0,014	0,092	0,0094	0,063
Špenát	L 15	4	0,08	0,061	0,160	0,0014	0,004
Kaleráb	L 16	4	1,87	0,019	0,146	0,0099	0,075
Pór	L 17	4	0,93	0,023	0,049	0,0058	0,013
Cuketa	L 18	4	0,64	0,008	0,045	0,0014	0,008
Tekvica	L 19	4	0,08	0,030	0,084	0,0006	0,002
Redkvičky	L 20	4	0,89	0,015	0,062	0,0038	0,015
Repa červená	L 21	4	0,83	0,026	0,301	0,0059	0,069
Kukurica	L 22	4	1,72	0,049	0,300	0,0232	0,142
Ostatná zelenina	L 23	4	0,18	0,021	0,091	0,0011	0,005
Šampiňóny	L 24	4	0,60	0,011	0,095	0,0018	0,016
Ostatné huby	L 25	4	0,47	0,084	1,326	0,0107	0,169
Zemiaky	L 26	5	49,63	0,019	0,410	0,2516	5,575
Zelenina suchá a sušená	L 27	4	1,53	0,246	1,869	0,1035	0,785
Mrazené, konzervované a iné zeleninové výrobky a polotovary	L 28	4	5,88	0,022	0,254	0,0357	0,409
Iné hľuzoviny a zemiakové výrobky a polotovary	L 29	5	2,37	0,028	0,310	0,0182	0,201
Strukoviny jedlé	L 30	4	0,98	0,039	2,103	0,0106	0,567
Jablká	M 01	6	14,65	0,020	0,640	0,0797	2,569
Hrušky	M 02	6	1,01	0,012	0,047	0,0032	0,013
Slivky (všetky druhy)	M 03	6	1,45	0,010	0,033	0,0038	0,013
Čerešne	M 04	6	0,26	0,008	0,017	0,0006	0,001
Marhule	M 06	6	0,34	0,012	0,028	0,0011	0,003
Broskyne	M 07	6	3,16	0,014	0,100	0,0120	0,086
Ríbezle	M 08	6	0,08	0,024	0,040	0,0006	0,001
Melóny	M 10	6	6,04	0,010	0,059	0,0163	0,098
Jahody záhr.	M 11	6	0,25	0,009	0,065	0,0006	0,005
Ostat. ovocie čerstvé mierne pásmo	M 12	6	1,92	0,027	0,099	0,0142	0,052

Hrozno	M 13	6	2,30	0,021	0,220	0,0131	0,139
Pomaranče	M 14	6	4,55	0,016	0,165	0,0200	0,206
Mandarínky	M 15	6	3,78	0,026	0,099	0,0268	0,103
Citróny	M 16	6	2,27	0,015	0,098	0,0094	0,061
Grapy	M 17	6	1,31	0,011	0,031	0,0041	0,011
Banány	M 18	6	8,06	0,010	0,046	0,0222	0,102
Kiwi	M 19	6	0,67	0,014	0,090	0,0026	0,016
Ostatné južné	M 20	6	0,21	0,016	0,066	0,0009	0,004
Ananás	M 21	6	0,19	0,016	0,075	0,0009	0,004
Sušené ovocie, suché semená a orechy	M 22	6	2,02	0,088	2,000	0,0489	1,105
Mrazené ovocie	M 23	6	0,01	0,021	0,047	0,0001	0,000
Mrazené, konzervované a iné ovocné výrobky a polotovary	M 24	6	0,41	0,019	0,572	0,0022	0,064
Cukor	N 01	2	20,52	0,017	0,156	0,0981	0,877
Čokoláda	N 02	2	0,61	0,033	0,449	0,0055	0,075
Čokoládové cukrovinky	N 03	2	2,36	0,029	0,363	0,0189	0,234
Nečokoládové cukrovinky	N 04	2	1,33	0,111	7,440	0,0405	2,710
Cukrárske výrobky	N 05	2	1,75	0,037	0,150	0,0177	0,072
Kakao a prášková čokoláda	N 06	8	0,90	0,144	1,080	0,0357	0,267
Ryža	O 01	1	9,42	0,024	0,200	0,0616	0,516
Pšeničná múka	O 02	1	21,18	0,030	0,357	0,1727	2,072
Ražná múka	O 03	1	1,61	0,041	0,746	0,0179	0,329
Iné výrobky z obilia	O 04	1	5,66	0,102	7,089	0,1576	10,993
Cestoviny	O 05	1	8,22	0,025	0,170	0,0553	0,383
Soľ	O 06	14	2,08	1,031	3,390	0,5875	1,931
Korenie	O 07	14	0,41	0,175	3,300	0,0196	0,369
Konzervačné prísady	O 08	14	2,44	0,034	0,485	0,0228	0,324
Omáčky, príchuť	O 09	14	3,39	0,030	0,270	0,0278	0,251
Lahôdkové šaláty	O 10	14	2,00	0,020	0,099	0,0112	0,054
Med	O 11	2	0,70	0,055	2,140	0,0106	0,410
Ovocné džemy, marmelády, pretlaky	O 12	2	1,36	0,008	0,080	0,0031	0,030
Potraviny v prášku	O 13	1	1,73	0,062	2,640	0,0295	1,254
Potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny	O 14	14	1,79	0,029	0,300	0,0141	0,147
Káva	P 01	8	2,37	0,068	0,833	0,0441	0,540
Čaj	P 02	8	0,51	0,736	8,620	0,1027	1,202
Sódové vody	P 03	7	4,06	0,008	0,034	0,0088	0,038
Minerálne vody	P 04	7	33,48	0,007	0,032	0,0676	0,293
Ochutené, prisládzané nápoje	P 05	7	77,17	0,010	0,276	0,2202	5,835
Ovocné šťavy	P 06	7	4,81	0,011	0,097	0,0147	0,128
Nektáre	P 07	7	3,45	0,017	0,050	0,0162	0,047
Sirupové nápoje	P 08	7	23,82	0,008	0,075	0,0516	0,490
Destiláty	P 09	9	2,62	0,027	0,100	0,0196	0,072
Víno	P 10	9	6,16	0,030	0,240	0,0503	0,405
Pivo	P 11	9	20,91	0,009	0,140	0,0544	0,802
Voda	V	15	547,50	0,005	0,430	0,8155	64,500
Spolu			1286,9			5,66	134,8

Najvyššie priemerné koncentrácie Pb sa nachádzali v soli (1,03 mg/kg), čaji (0,73 mg/kg), suchej a sušenej zelenine (0,25 mg/kg), korení (0,18 mg/kg), kakau a práškovej čokoláde (0,14 mg/kg), nečokoládových cukrovinkách (0,11 mg/kg), iných výrobkoch z obilia (0,10 mg/kg), sušenom ovocí, suchých semenách a orechoch (0,09 mg/kg), atď.

Najvyššie maximálne koncentrácie Pb v období rokov 2000 - 2011 boli zistené v inom mäse (9,45 mg/kg), čaji (8,62 mg/kg), nečokoládových cukrovinkách (7,44 mg/kg), iných výrobkoch z obilia (7,09 mg/kg), soli (3,39 mg/kg), korení (3,30 mg/kg), potravinách v prášku

(2,64 mg/kg), mede (2,14 mg/kg), strukovinách (2,10 mg/kg), sušenom ovocí, suchých semenách a orechoch (2,00 mg/kg), suchej a sušenej zelenine (1,87 mg/kg), ostatných hubách (1,33 mg/kg), kakau a práškovej čokoláde (1,08 mg/kg), atď.

9.2. Príjem Pb z potravín a pitnej vody

Príjem Pb z potravín pre priemerného obyvateľa o hmotnosti 70 kg (US EPA 1989) bol vypočítaný na základe nameraných reálnych priemerných a maximálnych obsahov Pb v sledovaných 140 komoditách (vrátane pitnej vody) a spotreby týchto komodít zistených Slovenským štatistickým úradom v roku 2006 v SR metódou HBS (Household Budget Surveys) (tabuľka č. 3).

Pri výpočte týždenného príjmu Pb z potravín sme použili nasledovný vzorec:

$$\text{príjem Pb } (\mu\text{g/kg}_{\text{t.hm.}} \text{ za týždeň})_{a,b} = \sum_1^{140} \frac{\text{obsah Pb v komodite}_{1-140} (\mu\text{g/kg})_{a,b} \times \text{spotreba komodity}_{1-140} (\text{kg/rok}) \times 7 \text{ dní}}{\text{priemerná hmotnosť človeka (kg)} \times 365 \text{ dní}}$$

1 - 140 – číslovanie komodít a k nim patriacich nálezov
a, b – priemerná, resp. maximálna hodnota

Vypočítané priemerné a maximálne týždenné príjmy Pb z jednotlivých komodít sú uvedené v tabuľke č. 3. Výsledný sumárny priemerný týždenný príjem Pb z potravín (vrátane pitnej vody) pre priemerného človeka na Slovensku bol 5,66 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň. Maximálny príjem bol 134,8 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň.

Zo sledovaných komodít sa na priemernom týždennom príjme Pb v období rokov 2000-2011 najvyššou mierou podieľali: pitná voda (0,816 $\mu\text{g/kg}$ tel. hm.), soľ (0,587 $\mu\text{g/kg}$ tel. hm.), chlieb (0,453 $\mu\text{g/kg}$ tel. hm.), zemiaky (0,252 $\mu\text{g/kg}$ tel. hm.), ochutené, prisládzané nápoje (0,220 $\mu\text{g/kg}$ tel. hm.), pšeničná múka (0,173 $\mu\text{g/kg}$ tel. hm.), iné výrobky z obilia (0,158 $\mu\text{g/kg}$ tel. hm.), pečivo bežné (0,146 $\mu\text{g/kg}$ tel. hm.), kyslomliečne výrobky (0,112 $\mu\text{g/kg}$ tel. hm.), mäso kuracie (0,104 $\mu\text{g/kg}$ tel. hm.), mlieko zo zníženou tučnosťou (0,104 $\mu\text{g/kg}$ tel. hm.), zelenina suchá a sušená (0,104 $\mu\text{g/kg}$ tel. hm.), čaj (0,103 $\mu\text{g/kg}$ tel. hm.), atď.

9.3. Časové trendy príjmu Pb z potravín a vody

Časové trendy príjmu Pb z potravín a pitnej vody v SR sú uvedené v nasledovných grafoch č. 4-13. Výsledné hodnoty v sebe kumulujú dáta o hladinách kontaminácie jednotlivých druhov potravín a ich priemernej spotrebe v SR.

Priebeh týždenného príjmu Pb z jednotlivých skupín komodít v poslednej dekáde je charakterizovaný stabilným resp. mierne klesajúcim trendom, čo je významné obzvlášť pre základné potraviny (mäso, mlieko, chlieb). Zvýšené hodnoty v časových trendoch týždenného príjmu Pb boli spôsobené ojedinelými extrémnymi hodnotami kontaminácie surovín.

Graf č. 4 Trend priemerných príjmov Pb z mäsa

Graf č. 5 Trend priemerných príjmov Pb z mlieka, syrov a tvarohu

Graf č. 6 Trend priemerných príjmov Pb z tukov, olejov a vajec

Graf č. 9 Trend priemerných príjmov Pb z ovocia

Graf č. 8 Trend priemerných príjmov Pb zo zeleniny

Graf č. 10 Trend priemerných príjmov Pb z piva a vína

Graf č. 11 Trend priemerných príjmov Pb z ochutených nápojov a vody

Graf č. 12 Trend priemerných príjmov Pb z ryže, sušeného ovocia, suchých semien a orechov

Graf č.13 Trend priemerných príjmov Pb z chleba, pečiva a zemiakov

9.4. Porovnanie príjmu Pb podľa potravinových skupín vrátane pitnej vody

Sledované komodity sme rozdelili do 14-tich potravinových skupín (EFSA, 2010) a porovnali sme, akou mierou sa tieto potravinové skupiny podieľajú na priemernom príjme Pb u priemerného obyvateľa SR. Pätnástu skupinu predstavovala pitná vodovodná voda. Výsledky sú graficky znázornené na grafe č. 14. Najväčšími zdrojmi príjmu Pb pre priemerného obyvateľa SR sú cereálne výrobky (chlieb, pečivo, ryža, múka a iné výrobky z obilnín) a vodovodná voda.

Graf č. 14 Priemerný týždenný príjem Pb z potravín (podľa skupín) a pitnej vody v SR

9.5. Charakterizácia rizika u bežnej populácie

Charakterizácia rizika popisuje odhad rizika prejavovania sa nežiadajúceho účinku sledovanej látky, ktorej je človek exponovaný za daných podmienok (US EPA, 1989). Odhad nekarcinogénneho rizika sa vypočíta ako pomer predpokladaného príjmu sledovanej látky a referenčnej hodnoty. Tento pomer sa nazýva index nebezpečnosti látky – HI (Hazard Index). Ak je hodnota HI menšia ako 1,0, t.j. skutočná dávka je pod referenčnou hodnotou, nemalo by existovať žiadne významné riziko systémovej toxicity. Pomer väčší ako 1,0 predstavuje potenciálne riziko, aj keď nie je možné povedať, pri akom pomere potenciálne riziko prechádza v skutočné riziko.

Problémom tohto hodnotenia rizika bolo, že v súčasnosti nie je dostupná platná referenčná dávka (RfD), ktorú by sme mohli použiť na výpočet HI. Najnovšie štúdie ukázali, že nežiadúce účinky na ľudské zdravie sa prejavujú už pri tak nízkych hladinách olova v krvi, že nie je možné určiť hladinu, resp. prah (treshold), ktorý by bol bezpečný pre človeka. Ide najmä o zmeny niektorých enzýmov v krvi a neurobehaviorálny vývoj u detí. Preto US EPA považovala za nevhodné stanoviť RfD pre Pb a jeho anorganické zlúčeniny (IRIS, 2004).

Výbor pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) EFSA v roku 2010 identifikoval ako kritické účinky pre hodnotenie rizika vývojovú neurotoxicitu u detí a kardiovaskulárne účinky a nefrotoxicitu u dospelých. A zhodnotil, že v tom čase platný dočasný tolerovateľný týždenný príjem (PTWI) pre olovo nie je akceptovateľný, keďže neexistuje dôkaz o bezpečnej prahu systémového účinku Pb (EFSA, 2010).

V roku 2010 Spoločný výbor odborníkov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (JECFA) prehodnotil PTWI pre olovo 25 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň platný pre deti aj dospelých od roku 1993 s tým, že takýto príjem by spôsobil pokles IQ u detí najmenej o 3 body a zvýšenie systolického krvného tlaku u dospelých približne o 3 mmHg (FAO/WHO 2010). Preto Výbor PTWI odvolal a dospel k názoru, že nový PTWI nie je možné určiť pre chýbajúce dôkazy o bezpečnom prahu.

Napriek jeho odvolaniu sme PTWI pre olovo 25 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň použili ako referenčnú dávku na výpočet HI, keďže išlo o jedinú dostupnú referenčnú dávku pre Pb. Ako skutočnú dávku sme použili priemerný a maximálny príjem Pb z potravín a pitnej vody vypočítaný v kapitole “Príjem Pb z potravín a pitnej vody“. Predpokladali sme celoživotnú expozíciu (každý deň v roku, každý rok počas života), preto neboli príjmy redukované expozičnými faktormi. V tabuľke č. 4 sú uvedené vypočítané HI pre priemernú a maximálnu dávku.

Tabuľka č. 4 Odhad nekarcinogénneho rizika pre Pb z príjmu potravín a pitnej vody pri použití PTWI 25 µg/kg tel. hmotn. za týždeň ako referenčnej dávky

Zdroj	Cesta vstupu	PTWI (µg/kg _{t.hm.} za týždeň)	Priemerný príjem Pb (µg/kg _{t.hm.} za týždeň)	Maximálny príjem Pb (µg/kg _{t.hm.} za týždeň)	HI pre priemernú dávku	HI pre maximálnu dávku
potraviny vrátane pitnej vody	orálne	25	5,66	134,8	0,23	5,39

Súhrn a neistoty charakterizácie rizika pre príjem Pb z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa SR: Kvantifikované nekarcinogénne riziko pre priemerný príjem Pb z potravín a pitnej vody neprekročilo hodnotu jedna (HI = 0,23), t.j. priemerný príjem Pb nepredstavuje pre priemerného obyvateľa SR významné riziko nežiadúcich toxických účinkov. Príslušný maximálny príjem Pb predstavoval potenciálne riziko (HI = 5,39), ale pravdepodobnosť že by jedinec konzumoval celý život každodenne všetky komodity potravín a pitnú vodu s maximálnym obsahom Pb je prakticky nulová.

Výsledkom charakterizácie rizika nie je len kvantitatívne vyjadrenie odhadu rizika, ale aj jeho kvalitatívne zhodnotenie, zahŕňajúce identifikáciu neistôt vyplývajúcich z použitých postupov kvantifikácie a tiež ich možný vplyv na vypočítané riziko, t.j. nadhodnotenie alebo podhodnotenie rizika:

- na výpočet HI bola ako referenčná dávka použitá hodnota PTWI 25 $\mu\text{g}/\text{kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň, ktorý je v súčasnosti už neplatný, pretože nepredstavuje bezpečnú referenčnú dávku a k nežiadúcim účinkom dochádza už pri príjme nižšom ako je táto hodnota (podhodnotenie rizika)
- pri priemerných hodnotách v poskytnutých databázach nevieme, či ide o priemer, dolný alebo horný priemer – teda, aká hodnota bola použitá pri výsledkoch pod LOD – $\frac{1}{2}$ LOD, nula alebo LOD) (nahodnotenie/podhodnotenie rizika)
- maximálne riziko by malo byť počítané z 95-teho percentilu príjmu, ale my sme mali údaje len o maximálnom príjme (nahodnotenie rizika)
- predpokladala sa celoživotná expozícia a neboli použité expozičné faktory (nahodnotenie rizika).

Na záver je možné konštatovať, že vypočítané nekarcinogénne riziko je pravdepodobne podhodnotené, ale napriek tomu je možné predpokladať, že celoživotný príjem Pb z potravín v SR nepredstavuje potenciálne riziko systémovej toxicity. Avšak vzhľadom na neexistujúci bezpečný prah (treshold) expozície olovu je potrebné naďalej olovo v potravinách sledovať a jeho príjem znižovať, obzvlášť u malých detí.

Odhad karcinogénneho rizika pre príjem Pb z potravín a pitnej vody nebol uskutočnený, pretože Pb v súčasnosti nie je považované za dokázaný karcinogén pre človeka a nie je stanovený faktor smernice rizika (Oral Slope Factor). V súčasnom stupni poznania Skupina pre hodnotenie karcinogénov pri US. EPA (Carcinogen Assessment Group) neodporúča používanie numerického vyjadrenia karcinogénneho rizika Pb (IRIS, 2004).

10. Hodnotenie rizika príjmu Pb z potravín importovaných do SR

Poskytnutá databáza obsahovala aj údaje o priemerných nálezoch Pb v dovozových (importovaných) potravinách (136 komodít). V databáze neboli uvedené krajiny pôvodu jednotlivých komodít. V porovnaní s vyššie uvedeným zoznamom komodít (vid'. tabuľka č. 3) chýbalo teľacie mäso, marhule, ríbezle a pitná vodovodná voda.

Najvyššie priemerné koncentrácie Pb sa nachádzali v nasledovných dovozových komoditách: nečokoládové cukrovinky (7,44 mg/kg), čaj (4,29 mg/kg), korenie (2,15 mg/kg), strukoviny jedlé (2,10 mg/kg), soľ (1,98 mg/kg), suchá a sušená zelenina (1,39 mg/kg), kakao a prášková čokoláda (0,66 mg/kg), mrazené, konzervované a iné ovocné výrobky a polotovary (0,57 mg/kg), kapusta (0,56 mg/kg), sušené ovocie, suché semená a orechy (0,53 mg/kg), mäsové konzervy pravé (0,52 mg/kg), fazuľa (0,52 mg/kg), atď.

10.1. Príjem Pb z dovozových potravín

Príjem Pb z dovozových potravín sme vypočítali podľa vyššie uvedeného vzorca (viď. kapitola Príjem Pb z potravín a pitnej vody) pre priemerného obyvateľa o hmotnosti 70 kg (US EPA, 1989). Keďže sme nemali k dispozícii dáta, aký podiel tvoria jednotlivé dovozové komodity v celkovej spotrebe potravín u priemerného obyvateľa SR, vypočítali sme, aký priemerný príjem Pb z potravín by mal človek, keby konzumoval výlučne len dovozové potraviny. Použili sme preto pre spotrebu jednotlivých dovozových komodít dáta zistené Slovenským štatistickým úradom v roku 2006 v SR HBS (Household Budget Surveys) uvedené v tabuľke č. 3.

Vypočítaný sumárny priemerný týždenný príjem Pb z potravín pre jedinca, ktorý by konzumoval výhradne dovozové potraviny, bol 26,91 $\mu\text{g}/\text{kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň. Porovnaním tohto príjmu s priemerným príjmom Pb zo všetkých potravín (t.j. vrátane dovozových) pre priemerného obyvateľa SR sme zistili, že príjem Pb z dovozových potravín je 5,6 - krát vyšší (tabuľka č. 5).

Tab. č. 5 Porovnanie priemerného príjmu Pb z potravín pre priemerného obyvateľa v SR a príjmu Pb pri konzumácii výhradne dovozových potravín

Priemerný príjem Pb ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň) pre priemerného obyvateľa SR [140 komodít]	Priemerný príjem Pb ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň) pre priemerného obyvateľa SR [136 komodít]	Priemerný príjem Pb ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň) pre jedinca konzumujúceho len dovozové potraviny [136 komodít]
5,66	4,84 ^a	26,91

a – príjem Pb z teľacieho mäsa, marhúľ, ríbezlí a pitnej vodovodnej vody neboli zahrnuté do príjmu Pb pre účely porovnania, nakoľko tieto komodity v dovozových chýbali

Zo sledovaných komodít sa na priemernom týždennom príjme Pb z dovozových potravín najvyššou mierou podieľali: ochutené prisládzané nápoje (3,95 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tel. hmotn.), nečokoládové cukrovinky (2,71 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tel. hm.), kapusta (1,40 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tel. hm.), zemiaky (1,36

µg/kg tel. hm.), soľ (1,13 µg/kg tel. hm.), pšeničná múka (0,75 µg/kg tel. hm.), kyslomliečne výrobky (0,74 µg/kg tel. hm.), pečivo bežné (0,69 µg/kg tel. hm.), chlieb (0,67 µg/kg tel. hm.), čaj (0,60 µg/kg tel. hm.), suchá a sušená zelenina 0,58µg/kg kg tel. hm.n.), strukoviny jedlé (0,57 µg/kg tel. hm.), mäsové konzervy pravé (0,55 µg/kg tel. hm.), ryža (0,52 µg/kg tel. hm.), bravčové mäso (0,46µg/kg tel. hm.), cukor (0,43 µg/kg tel. hm.), kuracie mäso (0,42µg/kg tel. hm.), atď.

10.2. Charakterizácia rizika pre príjem Pb z dovozových potravín

Na výpočet HI sme ako referenčnú dávku použili rovnako PTWI pre olovo 25 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň. Ako skutočnú dávku sme použili priemerný príjem Pb z dovozových potravín, za predpokladu, že jedinec by konzumoval výlučne dovozové potraviny (každý deň v roku, každý rok počas života). V tabuľke č. 6 je uvedený vypočítané HI pre priemernú dávku.

Tabuľka č. 6 Odhad nekarcinogénneho rizika pre Pb z príjmu dovozových potravín pri použití PTWI ako referenčnej dávky

Zdroj	Cesta vstupu	PTWI (µg/kg _{t.hm.} za týždeň)	Priemerný príjem Pb (µg/kg _{t.hm.} za týždeň)	HI pre priemernú dávku
dovozové potraviny	orálne	25	26,91	1,08

Kvantifikované nekarcinogénne riziko pre priemerný príjem Pb prekročilo hodnotu jedna (HI = 1,08), z čoho vyplýva, že pri konzumácii výhradne dovozových potravín priemerný príjem Pb z potravín predstavuje potenciálne riziko nežiadúcich toxických účinkov pre človeka. Pri kvalitatívnom hodnotení tohto rizika treba brať do úvahy, že výsledkom charakterizácie rizika nie je len kvantitatívne vyjadrenie odhadu rizika, ale aj jeho kvalitatívne zhodnotenie, zahŕňajúce identifikáciu neistôt vyplývajúcich z použitých postupov kvantifikácie a tiež ich možný vplyv na vypočítané riziko, t.j. nadhodnotenie alebo podhodnotenie rizika:

- predpokladali sme konzumáciu výlučne dovozových potravín, ale v skutočnosti obyvatelia konzumujú aj domáce potraviny (nahodnotenie rizika)
- do skutočného príjmu nebol zahrnutý príjem z pitnej vody, ktorý nemožno zanedbať (podhodnotenie rizika)

- na výpočet HI bol ako referenčná dávka použitý PTWI 25 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň, ktorý je v súčasnosti už neplatný, pretože nepredstavuje bezpečnú referenčnú dávku a k nežiadúcim účinkom dochádza už pri príjme nižšom ako táto hodnota (podhodnotenie rizika)
- pri priemerných hodnotách v poskytnutých databázach nevieme, či ide o priemer, horný alebo dolný priemer – teda, aká hodnota bola použitá pri výsledkoch pod LOD – ½ LOD, nula alebo LOD) (nadhodnotenie/podhodnotenie rizika)
- predpokladala sa celoživotná expozícia a neboli použité expozičné faktory (nadhodnotenie rizika).

Z uvedených neistôt možno predpokladať, že vypočítané nekarcinogénne riziko príjmu Pb z dovozových potravín je pravdepodobne nadhodnotenú, ale jednoznačne sa preukázal vyšší príjem Pb z dovozových potravín a z toho vyplývajúce vyššie potenciálne riziko. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť kontrole kvality dovozových potravín z hľadiska obsahu olova.

11. Hodnotenie rizika u dojčiat ako špecifickej skupiny – príjem Pb z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy v SR

Pri hodnotení zdravotného dopadu expozície chemickým látkam na ľudský organizmus, malé deti a dojčatá predstavujú unikátnu subpopuláciu, pretože majú odlišné štrukturálne a funkčné charakteristiky v porovnaní so staršími deťmi a dospelými. Napr. majú väčší pomer povrchu a hmotnosti tela, niektoré orgány ešte nemajú úplne funkčné (imunitný systém, pľúca, gastrointestinálny, endokrinný a reprodukčný systém, CNS), majú vyššiu intenzitu metabolizmu, rýchly rast a vyššie požiadavky na príjem kyslíka, energie a tekutín (WHO, 1986).

Dojčatá sú nielen citlivejšie na toxické pôsobenie chemických látok, ale konzumujú troj- až štvornásobne vyššiu hmotnosť potravy na jednotku telesnej hmotnosti ako dospelí, a navyše ich zdroje potravy sú neporovnateľne menej rozmanité. Materské mlieko, resp. dojčenská mliečna výživa, je takmer výlučne jedinou potravou dojčiat do šiesteho mesiaca života. Navyše dojčatá sa môžu narodiť už s určitým množstvom toxických látok v organizme získaných *in utero* z aktuálnej expozície matky alebo z depozitu v jej organizme (Abadin a kol., 1997). Napr. v dôsledku vyšších nárokov na vápnik v priebehu tehotenstva dochádza

k uvoľňovaniu Pb z kostí matky, ktoré sa potom dostáva cez placentu do plodu (Goyer, 1996).

11.1. Hodnotenie expozície z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy

V rámci projektu riešenom na SZU v rokoch 1997 - 1999 (Ursínyová a Mašánová, 2005) bol hodnotený príjem olova z materského mlieka u dojčiat. Materské mlieko sa odoberalo v priebehu 4. dňa po pôrode od matiek na gynekologicko - pôrodných oddeleniach (GPO) v ôsmich rôzne environmentálne znečistených lokalitách Slovenska (Bratislava, Košice, Levice, Spišská Nová Ves, Michalovce, Ružomberok, Nové Zámky a Snina). Vzhľadom na to, že 8,1% sledovaných detí nebolo dojčených materským mliekom, ale hneď po narodení im bola podávaná dojčenská mliečna výživa, hodnotil sa príjem aj zo vzoriek dojčenskej mliečnej výživy, v tom čase dostupnej na trhu v SR.

Zistené obsahy Pb v materskom mlieku zo sledovaných lokalít SR a v dojčenskej mliečnej výžive sú uvedené v tabuľke č. 7. Priemerný obsah Pb v materskom mlieku (4,7 $\mu\text{g}/\text{kg}$) a v dojčenskej mliečnej výžive (5,0 $\mu\text{g}/\text{kg}$) sa významne nelíšil. Najvyšší priemerný obsah Pb v materskom mlieku bol zistený v lokalite Ružomberok (6,9 $\mu\text{g}/\text{kg}$), ale štatisticky významný rozdiel medzi koncentraciami Pb v materskom mlieku z jednotlivých lokalít nebol zistený.

Tab. č.7: Obsah Pb v materskom mlieku a dojčenskej mliečnej výžive [$\mu\text{g}/\text{kg}$]

Prvok	Parameter	Lokalita								SR	DMV
		BA	KE	MI	RUŽ	SNV	LE	NZ	SNI		
Pb	n	15	28	15	22	24	32	14	11	161	10
	arit. priemer	3,5	3,5	4,0	6,9	4,2	5,5	4,9	3,9	4,7	5,0
	medián	2,8	2,7	2,6	5,3	3,3	3,5	3,2	3,8	3,4	4,1
	maximum	13,9	14,8	11,5	24,4	13,0	23,9	16,2	10,8	24,4	12,2

BA-Bratislava, KE-Košice, MI-Michalovce, RUŽ-Ružomberok, SNV-Spišská Nová Ves, LE-Levice, NZ-Nové Zámky, SNI-Snina, SR-Slovenská republika, DMV-dojčenská mliečna výživa, pmd-pod medzou detekcie

Pri výpočte týždenného príjmu Pb u dojčiat sme vychádzali z poznatku, že dojčatá priemerne denne skonzumujú materské mlieko, resp. dojčenskú mliečnu výživu, v množstve zodpovedajúcom jednej šestine ich telesnej hmotnosti. Priemerná hmotnosť detí bola 3,46 kg.

Priemerný a maximálny príjem celkového Pb z mlieka u dojčiat sme vypočítali podľa nasledovného vzorca:

$$\text{príjem Pb } (\mu\text{g/kg}_{\text{t.hm. za deň}})_{\text{a,b}} = \frac{\text{obsah Pb v mlieku } (\mu\text{g/kg})_{\text{a,b}} * M_{\text{mlieka}} [\text{kg/deň}]}{\text{priemerná hmotnosť dojčaťa (kg)}}$$

M_{mlieka} – hmotnosť skonzumovaného mlieka [kg/deň], tj. $1/6 * \text{priem. hmotnosť dojčaťa [kg]} * \text{deň}^{-1}$

a,b – priemerná, resp. maximálna hodnota. Na výpočet maximálneho príjmu sme použili 95-ty percentil

V tabuľke č. 8 sú uvedené vypočítané priemerné a maximálne príjmy Pb z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy u dojčiat. Priemerný príjem Pb z materského mlieka predstavoval 0,78 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za deň, resp. 5,4 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň. Priemerný príjem Pb z dojčenskej mliečnej výživy predstavoval 0,83 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za deň, resp. 5,8 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň.

Tab. č. 8 Priemerný a maximálny príjem Pb z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy pre priemerné dojča v SR

Lokalita	n	Priemerný obsah Pb ($\mu\text{g/kg}$)	Maximálny obsah Pb (mg/kg) (95-percentil)	Priemerný príjem Pb ($\mu\text{g/kg}_{\text{t.hm. za deň}}$)	Maximálny príjem Pb ($\mu\text{g/kg}_{\text{t.hm. za deň}}$) 95-percentil	Priemerný príjem Pb ($\mu\text{g/kg}_{\text{t.hm. za týždeň}}$)	Maximálny príjem Pb ($\mu\text{g/kg}_{\text{t.hm. za týždeň}}$) 95-percentil
BA	5	3,5	9,1	0,58	1,52	4,0	10,
KE	8	3,5	5,9	0,59	0,99	4,1	6,9
MI	5	4,0	11,1	0,67	1,85	4,7	13,0
RUŽ	2	6,9	19,6	1,15	3,27	8,1	22,9
SNV	4	4,2	10,4	0,70	1,73	4,9	12,1
LE	2	5,5	12,7	0,91	2,12	6,4	14,8
NZ	4	4,9	11,9	0,82	1,99	5,7	13,9
SNI	1	3,9	7,7	0,65	1,28	4,6	9,0
Materské mlieko-spolu	61	4,7	12,5	0,78	2,09	5,4	14,6
DMV	0	5,0	10,4	0,83	1,73	5,8	12,1

BA-Bratislava, KE-Košice, MI-Michalovce, RUŽ-Ružomberok, SNV-Spišská Nová Ves, LE-Levice, NZ-Nové Zámky, SNI-Snina, DMV-dojčenská mliečna výživa

Vzhľadom na to, že dojčatá sú materskému mlieku, resp. dojčenskej mliečnej výžive, exponované len časť svojho života a okolo piateho – šiesteho mesiaca svojho života začínajú

konzumovať už rôznorodú stravu, použili sme pri výpočte dennej dávky nasledovné expozičné faktory, ktorými sme vynásobili vypočítané príjmy uvedené v tabuľke č. 8:

Frekvencia expozície: 365 dní/rok

Dĺžka expozície: 5 mesiacov

Dĺžka sledovaného obdobia expozície: 6 mesiacov

Pri výpočte dennej dávky celkového Pb z mlieka sme použili nasledovný vzorec:

$$\text{ADD Pb } (\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}} \text{ za deň})_{\text{a,b}} = \text{príjem } (\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}} \text{ za deň}) \times \frac{365 \text{ dní/rok} \times 5 \text{ mesiacov}}{6 \text{ mesiacov}}$$

ADD – priemerná denná dávka v $\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za deň

a,b – priemerná, resp. maximálna hodnota, t.j 95-ty percentil.

11.2 Charakterizácia rizika

Pri výpočte odhadu nekarcinogénneho rizika sme ako referenčnú hodnotu použili do roku 2010 platný PTWI pre Pb, t.j. 25 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tel. hm. za týždeň (WHO, 1993). PTWI predstavuje prípustný týždenný príjem určený FAO a WHO pre kontaminanty potravín. Ako skutočnú dávku sme použili priemerný a maximálny príjem Pb z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy uvedený v tabuľke č. 8 po prepočítaní expozičnými faktormi. V tabuľke č. 9 sú uvedené vypočítané hodnoty HI – Hazard Index pre priemernú a maximálnu dávku.

Tabuľka č. 9: Odhad nekarcinogénneho rizika pre príjem celkového Pb z mlieka u dojčiat pri použití PTWI ako referenčnej dávky

Zdroj	Cesta vstupu	PTWI ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	Priemerná ADD ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	Maximálna ADD ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	HI pre priemernú dávku	HI pre maximálnu dávku
Mat. mlieko	orálne	25	4,54	12,2	0,18	0,49
DMV	orálne	25	4,85	10,1	0,19	0,40

Z tabuľky č. 9 je zrejmé, že pri použití PTWI ako RfD boli stredné i maximálne hodnoty HI nižšie ako hodnota 1,0, čo znamená, že by nemalo existovať žiadne riziko systémovej toxicity pre dojčatá konzumujúce materské mlieko, resp. dojčenskú mliečnu výživu.

Musíme mať na pamäti, že toto hodnotenie zdravotného rizika bolo uskutočnené na základe určitých predpokladov, neurčitostí a zjednodušení: PTWI hodnota je v súčasnosti neplatná; nebola zisťovaná skutočná hmotnosť skonzumovaného materského mlieka a

dojčenskej mliečnej výživy, ale len jej kvalifikovaný odhad; obsah kontaminantu v materskom mlieku sa môže v priebehu laktácie meniť a v tejto štúdií bol meraný len obsah na 4. deň po pôrode; materské mlieko pochádzalo od profesionálne neexponovaných matiek; neboli brané do úvahy neistoty analytického merania; pri výpočte dennej dávky bola použitá maximálna frekvencia expozície, skutočná nebola zisťovaná; bola hodnotená len jedna cesta expozície, nebola braná do úvahy inhalácia a dermálna expozícia, ani príjem z pitnej vody a čaju, pričom PTWI je dané pre všetky cesty expozície spolu a pod. Treba tiež zdôrazniť, že zistené dáta neodrkadľujú aktuálnu expozíciu (vzorky mlieka boli odoberané v roku 1997) a je predpoklad, že súčasná miera expozície je vzhľadom na zavedenie používania bezolovnatého automobilového benzínu (od r. 1995) nižšia. V neposlednom rade, je potrebné si uvedomiť, že pri posudzovaní kvality materského mlieka treba brať do úvahy aj komplexný význam dojčenia pre harmonický fyzický i duševný vývoj dieťaťa.

ZÁVER

Z monitoringu abiotických zložiek životného prostredia v SR vyplýva, že koncentrácie Pb v týchto zložkách nepredstavujú pri hodnotení, podľa súčasných príslušných limitných hodnôt platných v SR, závažnejší problém.

Nadlimitné koncentrácie Pb v pôdach boli stanovené v lokalitách v okolí Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Rožňavy, Krompách, Nízkych Tatier, Malej Fatry a Malých Karpát, kde je súčasne pôdna reakcia posunutá k nižším hodnotám pH. Všetky pôdy s nadlimitným obsahom Pb sú lokalizované v podhorí vo vyššie položených nadmorských výškach s obmedzeným, resp. bez poľnohospodárskeho využitia a následným možným transportom Pb do potravín.

Emisie Pb do ovzdušia po zastavení distribúcie automobilových benzínov s obsahom Pb a poklese hutníckej a sklárskej výroby majú medziročne klesajúcu tendenciu. Razantnejší pokles emisií Pb nenastal v dôsledku nárastu emisií Pb z energetického priemyslu pri spaľovaní odpadov.

Priemerné ročné imisné koncentrácie olova v SR nepresiahli 10 % z limitnej hodnoty, okrem lokality Krompachy kde predstavovali 24 % z limitnej hodnoty.

Výskyt zvýšeného obsahu Pb v podzemných vodách je ojedinelý a má klesajúci trend. Naproti tomu obsah Pb v pitných vodách je vyšší, ako by bol očakávaný a v 16,25 % okresov v rámci SR, hlavne zo stredného a východného Slovenska, dochádza k prekročeniu v súčasnosti platného limitu pre obsah Pb v pitnej vode. Počet okresov, v ktorých by bol prekročený prísnejší limit (10 µg/l), ktorý má vstúpiť v EÚ do platnosti po XII. 2013, by sa zvýšil na 31,25 %. Vzhľadom na vcelku uspokojivý stav povrchových a podzemných vôd v SR je pravdepodobná príčina pomerne vysokého % nadlimitných vzoriek pitných vôd na obsah Pb v nevyhovujúcej rozvodnej sieti vody.

Pre účely hodnotenia rizika príjmu Pb z potravín poskytlo Ministerstvo pôdohospodárstva databázu výsledkov obsahu Pb v 139-tich potravinových komoditách a v pitnej vode zistených v rokoch 2000-2011 v rámci Čiastkového monitorovacieho systému – Cudzorodé látky v potravinách, resp. jeho samostatného subsystému Monitoring spotrebného koša, ktorý prebieha od roku 1993.

Najvyššie priemerné koncentrácie Pb sa nachádzali v soli (1,03 mg/kg), čaji (0,73 mg/kg), suchej a sušenej zelenine (0,25 mg/kg), korení (0,18 mg/kg), kakau a práškovej

čokoláde (0,14 mg/kg), nečokoládových cukrovinkách (0,11 mg/kg), iných výrobkoch z obilia (0,10 mg/kg), sušenom ovocí, suchých semenách a orechoch (0,09 mg/kg), atď.

Najvyššie maximálne koncentrácie Pb v období rokov 2000-2011 boli zistené v inom mäse (9,45 mg/kg), čaji (8,62 mg/kg), nečokoládových cukrovinkách (7,44 mg/kg), iných výrobkoch z obilia (7,09 mg/kg), soli (3,39 mg/kg), korení (3,30 mg/kg), potravinách v prášku (2,64 mg/kg), mede (2,14 mg/kg), strukovinách (2,10 mg/kg), sušenom ovocí, suchých semenách a orechoch (2,00 mg/kg), suchej a sušenej zelenine (1,87 mg/kg), ostatných hubách (1,33 mg/kg), kakau a práškovej čokoláde (1,08 mg/kg), atď.

Výpočet rizika systémovej toxicity pre príjem Pb z požívatín je ovplyvnený skutočnosťou, že v súčasnosti už nie je platná referenčná dávka (RfD) pre orálny príjem, lebo Spoločný výbor odborníkov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (JECFA) prehodnotil PTWI pre olovo 25 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň a dospel k názoru, že nový PTWI nie je možné určiť pre chýbajúce dôkazy o bezpečnom prahu. Napriek tomu pri hodnotení rizika systémovej toxicity sa použila uvedená hodnota 25 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň ako jediná dostupná a do roku 2010 platná hodnota.

Zo sledovaných komodít sa na priemernom týždennom príjme Pb v období rokov 2000-2011 najvyššou mierou podieľali: pitná voda (0,816 µg/kg tel. hm.), soľ (0,587 µg/kg tel. hm.), chlieb (0,453 µg/kg tel. hm.), zemiaky (0,252 µg/kg tel. hm.), ochutené, prisládzané nápoje (0,220 µg/kg tel. hm.), pšeničná múka (0,173 µg/kg tel. hm.), iné výrobky z obilia (0,158 µg/kg tel. hm.), pečivo bežné (0,146 µg/kg tel. hm.), kyslomliečne výrobky (0,112 µg/kg tel. hm.), mäso kuracie (0,104 µg/kg tel. hm.), mlieko zo zníženou tučnosťou (0,104 µg/kg tel. hm.), zelenina suchá a sušená (0,104 µg/kg tel. hm.), čaj (0,103 µg/kg tel. hm.), atď.

Priebeh týždenného príjmu Pb z jednotlivých skupín komodít v poslednej dekáde je charakterizovaný stabilným, resp. mierne klesajúcim trendom, čo je významné obzvlášť pre základné potraviny (mäso, mlieko, chlieb). Zvýšené hodnoty v časových trendoch týždenného príjmu Pb boli spôsobené ojedinelými extrémnymi hodnotami kontaminácie surovín.

Z hodnotenia rizika vyplýva, že nekarcinogénne celoživotné riziko systémovej toxicity pre priemerný príjem Pb z potravín a pitnej vody neprekročilo hodnotu jedna (HI = 0,23), t.j. priemerný príjem Pb nepredstavuje pre priemerného obyvateľa SR významné riziko nežiadúcich toxických účinkov. Príslušný maximálny príjem Pb predstavoval potenciálne riziko (HI = 5,39), ale pravdepodobnosť že by jedinec konzumoval celý život každodenne všetky komodity potravín a pitnú vodu s maximálnym obsahom Pb je prakticky nulová.

Pozornosť bola venovaná hodnoteniu rizika z orálneho príjmu Pb v špecifických podskupinách potravín (potraviny z dovozu) a špecifickej populácie (dojčatá).

V dostupnej databáze dovozových potravín boli uvedené len priemerné koncentrácie Pb v jednotlivých komoditách a nebola uvedená krajina pôvodu jednotlivých komodít. Pitná voda samozrejme nie je súčasťou hodnotenia rizika tejto podskupiny. Kvantifikované nekarcinogénne riziko pre priemerný príjem Pb prekročilo hodnotu jedna ($HI = 1,08$), z čoho vyplýva, že pri konzumácii výhradne dovozových potravín, priemerný celoživotný príjem Pb z potravín predstavuje potenciálne riziko nežiadúcich toxických účinkov pre človeka.

Z uvedených neistôt možno predpokladať, že vypočítané nekarcinogénne riziko príjmu Pb z dovozových potravín je pravdepodobne nadhodnotenú, ale jednoznačne sa preukázal vyšší príjem Pb z dovozových potravín a z toho vyplývajúce vyššie potenciálne riziko. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť systematickej kontrole kvality dovozových potravín z hľadiska obsahu olova.

Z hodnotenia rizika expozície dojčiat olovu z materského mlieka pri použití PTWI ako RfD vyplýva, že stredné i maximálne hodnoty HI boli nižšie ako hodnota 1,0, čo znamená, že by nemalo existovať žiadne riziko systémovej toxicity pre dojčatá konzumujúce materské mlieko, resp. dojčenskú mliečnu výživu.

Hodnotenie preukázalo, že je potrebné naďalej pokračovať v komplexom cieľnom monitoringu olova a pozornosť venovať aj kvalite potravín z dovozu.

SKRATKY

ADD	Priemerná denná dávka
CAS	Chemical Abstract Service
CNS	Centrálny nervový systém
ČMS	Čiastkový monitorovací systém
EFSA	European Food Safety Authority
HBS	Household Budget Surveys
HI	Hazard Index
IQ	inteligentný kvocient
LOD	limit detekcie
MLZ	Monitoringu poľovnej a voľne žijúcej zveri a rýb
NEHAP	Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR
tel. hm.	telesnej hmotnosti
treshold	bezpečný prah
Oral Slope Factor	faktor smernice rizika
pmd	pod medzou detekcie
SVP BA	Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Bratislava
upper bound	horná hranica
VÚVH	Výskumný ústav vodného hospodárstva

LITERATÚRA

Abadin, H.G., Hibbs, B.F., Pohl, H.R., 1997. Breast-feeding exposure of infant to cadmium, lead, and mercury: a public health viewpoint. *Toxicol. Ind. Health*, 13, 1997, 4, s. 495-517.

American Academy of Pediatrics, 2005. Committee on Environmental Health. Lead exposure in children: prevention, detection, and management. *Pediatrics* 2005;116:1036—46.

ATSDR. 1999. Toxicological Profile for Lead (Final Report). Agency for Toxic Substances and Disease Registry. In: <http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp13.pdf>

Bencko, V., Cikrt, M., Lener, J., 1995. *Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka*. Grada Publishing, Praha, ISBN 80-7169-150-X, s.282.

CDC, 1991. Preventing lead poisoning in young children. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 1991.

EEA, 2009. Lead 2009. Annual limit value for the protection of human health. European Environment Agency. In: <http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/lead-2007-annual-limit-value-for-the-protection-of-human-health-3>

EFSA, 2010. Scientific Opinion on Lead in Food. EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM). *EFSA Journal* 8(4): 1570. In: <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1570.pdf>

EFSA, 2010. EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain. Scientific Opinion on Lead in Food. *EFSA Journal* 2010; 8(4):15701.

EHC, 1989. Environmental Health Criteria 85. Lead- Environmental Aspects. 1989.

FAO/WHO, 2010. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. 72nd meeting, Rome, 16-25 February 2010. WHO Technical Report Series 960. In: http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_960_eng.pdf 28/09/2012

Gažo, J. a kol., 1981. *Všeobecná a anorganická chémia*. Bratislava, ALFA.

Goyer, R.A., 1996. Results of lead research: prenatal exposure and neurological consequences. *Environmental Health Perspectives*, 104, 1996, 10, s. 1050-1054.

Granec, M., Šurina, B., 1999. Atlas pôd SR. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. In: http://www.podnemapy.sk/portal/prave_menu/atlas_pod_sr/Mapy/Mapa%209b.jpg
a In: http://www.podnemapy.sk/portal/prave_menu/atlas_pod_sr/Mapy/Mapa%206.jpg

IARC, 2006. Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Vol. 87

http://www.svssr.sk/legislativa/kodex_03_25_01.asp

Inorganic and Organic Lead Compounds. WHO, IARC, Lyon, France. In: <http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol87/mono87.pdf>

IRIS, 2004. In: <http://www.epa.gov/iris/subst/0277.htm>

London Metal Exchange, 2012. In: http://www.lme.com/lead_industryusage.asp

MP a RV SR, 2008. Výsledky 16 ročného monitoringu cudzorodých látok v potravinovom reťazci. In: <http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&id=1024>

MŽP, 2009. Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2008. Ministerstvo životného prostredia SR, 2009.

MŽP, 2010. Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2009. Ministerstvo životného prostredia SR, 2010. In: http://www1.enviroportal.sk/pdf/spravy_zp/2010-sk/1_4_Poda.pdf

MŽP SR a SHMU, 2010. Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR, z roku 2009.

MŽP SR, 2010. Správa o stave životného prostredia v SR z r. 2010.

MŽP SR, 2012. Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR 2010. MŽP SR, SHMÚ 2012.

In: http://www.shmu.sk/File/oko/rocenky/SHMU_Sprava_o_kvalite_ovzdušia_SR_2010.pdf

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, 2006. Predpis č. 355/2006 Z. z.. In: <http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-355>

Nariadenie vlády SR z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Uverejnené v Z. z. č. 496/2011.

Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slovenskom území za rok 2011. Bratislava, 2012. In: http://www.gabcikovo.gov.sk/doc/nr2011/Kap_2.htm

NEHAP III, 2006. National Environmental and Health Action Plan for the Slovak Republic III, Uznesenie vlády SR č 10, 11. januára 2006.

NEHAP IV, 2012. National Environmental and Health Action Plan for the Slovak Republic IV, Uznesenie vlády SR č 10, 11. januára 2012.

PHIME - Public health impact of long-term, low level mixed element exposure in susceptible population strata. No. of contract: FOOD-CT-2006-016253, gestor RÚVZ Banská Bystrica. In: http://www.vzbb.sk/sk/projekty/phime_poster.pdf

Potravinový kódex - Tretia časť 25. hlava - Príloha č.1 - Ukazovatele kvality stolovej vody, dojčenskej vody a minerálnej vody. VÝNOS MP SR, MZ SR z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje v znení výnosov MP SR a MZ SR z 9. júna 2003 č. 1813/3/2003 – 100.

Rapant, S., Vrana, K., Bodiš, D., 1996. Geochemický atlas Slovenska, Časť podzemné vody. Geologická služba Slovenskej republiky, 1996. ISBN 80 – 85314 – 67 – 3; In: http://www.geology.sk/doc/geois/pv_text.pdf

Sakai, T., 2000: Biomarkers of Lead Exposure. Industrial Health 2000, 38, 127–142.

SAŽP, 2000. In: http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/psrsk/voda/PODZEMNA_VODA/3_dopad/11_Tox_Konta_minacia_PzV/11_1.html

SAŽP, 2012a. In: http://www1.enviroportal.sk/indikatory/detail.php?kategoria=203&id_indikator=1668

SAŽP, 2012b. In: http://www1.enviroportal.sk/indikatory/detail.php?kategoria=203&id_indikator=4048#0

Smernica EÚ 2008/EC/50.

In: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0050:en:NOT>

Smernica Rady 98/83/ES, 1998.

In: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0083:CS:NOT>

Šalgovičová, D., 2008. Cudzorodé látky v potravinách a krmivách. Trendy v potravinárstve 1/2008. ISSN: 1336-085X. s.12-16.

Šovčíková, E., Ursínyová, M., Wsólová, L., Rao, V., Lustik, M., 1997. Effects on the mental and motor abilities of children exposed to low levels of lead in Bratislava. Tox. Subst. Mech., 16, 1997, s. 221-236.

Uhnakova, I., Husekova, Z., Serbin, R., Palkovicova, L., Ursinyova, M., 2010. Lead content and isotope ratios in ambient air and children blood in Slovakia. Proceedings. 3rd International Congress of Environmental Research. 16-18 September 2010, Mauritius, p. 248.

Ursínyová, M., 2011. Hodnotenie rizika z príjmu arzénu z potravín a vody v SR.

In: www.mpsr.sk/download.php?fID=5115

Ursínyová, M., Mašanová, V., 2005. Cadmium, lead and mercury in human milk from Slovakia. Food Add Contam 22:579–589.

US EPA, 1989. Risk Assessment Guidance for Superfund. Volume I. Human Health Evaluation Manual (Part A). Interim Final. Office of Emergency and Remedial Response, Washington, DC. EPA/540/1-89/002.

Valúchová, M. a kol., 2011. Kvalita (povrchových vôd): Hodnotenie kvality povrchových vôd Slovenska za rok 2010. MŽP SR, SVP, š.p., SHMÚ, VÚVH, 2011. In: http://www.vuvh.sk/rsv2/download/02_Dokumenty/19_Hodnotenie_kvality_vody_2010/Sprava_final_2010_8_2011_last.pdf

Violová, A., Bratský, D., Šovčíková, E., Ursínyová, M., 1997. Complete phase-out of lead gasoline: Policies and implementation in the Slovak Republic. In: Lovei, M. (Ed.), Phasing out of Lead from Gasoline in Central and Eastern Europe. The World Bank, USA, pp. 49-65.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR z 12. augusta 2010 o kvalite ovzdušia, 360/2010 Z.z..

WHO Environmental Health Criteria 59, 1986. Principles for evaluating health risks from chemicals during infancy and early childhood: the need for special approach. World Health Organization, Geneva, 1986, 73s.

WHO Evaluation of certain food additives and contaminants, 1993. Forty-first report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. WHO Technical Report Series, No. 837, 1993.

WHO, 2011. Guidelines for Drinking-water Quality. 4th Edition, WHO, ISBN 978 92 4 154815 1. In: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548151_eng.pdf

<http://www.chemspider.com>

www.lookchem.com

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.